

STRANGE

Sport against stereotypes
for promotion of gender equality

Uguaglianza di genere nello sport: Manuale di formazione per coach e dirigenti sportivi

COORDINATOR :

PARTNERS :

inefc
Institut Nacional
d'Educació Física
de Catalunya
Barcelona

CEIPES

Co-funded by
the European Union

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

STRANGE

Sport against stereotypes
for promotion of gender equality

STRANGE: Sport against stereotypes for promotion of gender equality

Marina Castro-García, Pedrona Serra Payeras & Susanna Soler Prat (Coord.)

Anna Vilanova Soler
Ingrid Hinojosa Alcaide
Carles Ventura Vall-llobera
Roger Centella Marín
Lara Alabert i Suñé

INEFC Barcelona

Social and Educational Research Group on Physical Activity and Sport

Luglio 2025

**Co-funded by
the European Union**

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

INDICE

1. INTRODUZIONE	01
1.1. Perché è importante?	
1.2. A chi è rivolto questo manuale?	
1.3. Cosa troverai in questo manuale?	
<hr/>	
2. FONDAMENTI: ARGOMENTI CHIAVE PER COMPNDERE IL GENERE E L'INCLUSIONE	04
2.1 Concetti principali	
2.2 Affrontare la violenza e le molestie di genere nello sport	
2.3 Includere la diversità di sesso e di genere negli ambienti sportivi	
<hr/>	
3. NEL DETTAGLIO: GENERE, SPORT E CONTESTO SOCIALE PIÙ AMPIO	17
3.1. Un approccio multilivello all'uguaglianza di genere: dalle famiglie al sistema sportivo	
3.2. Realtà delle donne e della comunità LGBTQIA+ nello sport	
3.3. Politiche internazionali e quadri di riferimento	
<hr/>	
4. I/LE COACH COME AGENTI PER L'UGUAGLIANZA E LA DIVERSITÀ	33
4.1. Teoria e concetti principali	
4.2. Focus pratico	
4.3. Buone pratiche e casi	
<hr/>	
5. GESTIONE DELLO SPORT INCLUSIVO	47
5.1. Teoria e concetti principali	
5.2. Focus pratico	
5.3. Buone pratiche e casi	
<hr/>	
6. PER SAPERNE DI PIÙ	64
6.1 Bibliografia	
<hr/>	

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Perché è importante?
- 1.2. A chi è rivolto questo manuale?
- 1.3. Cosa troverai in questo manuale?

1.1. PERCHÉ È IMPORTANTE?

Lo sport ha il potere di unire le persone, promuovere il benessere e favorire il cambiamento sociale. Crea spazio per lo sviluppo personale, il lavoro di squadra e l'empowerment. Tuttavia, nonostante i reali progressi compiuti negli ultimi decenni, la **disuguaglianza di genere e la discriminazione rimangono problemi persistenti nello sport**.

Le donne cisgender e le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ incontrano ancora notevoli ostacoli alla piena partecipazione alle attività sportive. Queste sfide sono radicate in due aree principali:

- **Gli stereotipi culturali** che associano lo sport a caratteristiche tradizionalmente “maschili”, come la forza fisica, l'aggressività, la competitività e il dominio, spesso emarginano o sottovalutano coloro che non rientrano in questo schema.
- **L'esclusione strutturale** all'interno delle organizzazioni sportive, in cui spesso non esistono politiche e strategie inclusive per sostenere la partecipazione e la leadership di tutti i generi e di tutte le identità.

Quando lo sport è inclusivo, diventa uno spazio di apprendimento, connessione ed emancipazione. Offre alle donne, alle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e ad altre persone l'opportunità di ottenere visibilità, di acquisire fiducia e di accedere agli spazi pubblici in modo sicuro e integrale.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario adottare un approccio di **mainstreaming di genere** in tutti i sistemi sportivi. Come definito dal Consiglio d'Europa:

“Il mainstreaming di genere consiste nella (ri)organizzazione, nel miglioramento, nello sviluppo e nella valutazione dei processi politici per fare sì che gli attori abitualmente coinvolti nelle attività di formulazione delle politiche includano la prospettiva della parità di genere in tutte le politiche, a tutti i livelli ed in ogni fase.”

Il **Progetto STRANGE** è stato creato per sfidare gli stereotipi e promuovere l'uguaglianza di genere nello sport. La discriminazione basata sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale limita il potenziale individuale e danneggia l'integrità dello sport. Affrontare questi problemi non è solo una questione di uguaglianza, ma una necessità per il futuro dello sport.

1.2. A CHI È RIVOLTO QUESTO MANUALE?

Questo manuale si rivolge a **tutte le persone coinvolte nello sport**, soprattutto ai/alle **coach e ai/alle manager sportivi**, che svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare la cultura di squadra, l'esperienza degli/le atleti/e e le politiche organizzative.

Tuttavia, non è possibile ottenere l'inclusività dello sport individualmente. Non importa se sei un/a direttore/trice di club, un/a coordinatore/trice giovanile, un/una arbitro/a, un/una responsabile delle politiche, un/una volontario/a o un decisore a livello locale, regionale o nazionale: **hai un ruolo da svolgere**.

Creare spazi sportivi inclusivi è una responsabilità collettiva.

1.3. COSA TROVERAI IN QUESTO MANUALE

Questo manuale è stato concepito per aiutarti a rendere lo sport più inclusivo, equo e coinvolgente per tutti. Include:

- **Spiegazioni chiare dei concetti principali relativi al genere** e della loro applicazione allo sport, tra cui l'identità di genere, gli stereotipi e il ruolo delle norme culturali.
- **Una panoramica delle politiche internazionali e nazionali** che promuovono l'uguaglianza di genere e l'inclusione della comunità LGBTQIA+ nello sport.
- **Approfondimenti su come i/le coach e i/le dirigenti sportivi possono agire come agenti per il cambiamento**, attraverso la gestione inclusiva del team, la comunicazione, la pianificazione delle sessioni e la consapevolezza delle esigenze di genere (ad esempio, la salute mestruale, l'immagine corporea o gli stili di feedback).
- **Strumenti per le organizzazioni e i/le dirigenti sportivi** per sviluppare club e strutture più equi, tra cui assunzione del personale, leadership, visibilità e pratiche di budget inclusivi.
- **Esempi reali e buone pratiche** di club, squadre e federazioni che stanno già adottando misure concrete.
- **Spunti di auto-riflessione e strumenti di pianificazione** per aiutarti a valutare le tue pratiche attuali e a pianificare un cambiamento significativo.

Se sei un/una coach, un/una coordinatore/trice, un/una responsabile delle politiche o un/una manager, questo manuale fa al caso tuo. E se fai parte di un club o di una squadra, questo manuale sarà anche una risorsa da condividere con i/le colleghi/e, atleti/e, volontari/ie o membri del consiglio direttivo.

Insieme, possiamo contrastare gli stereotipi e creare ambienti sportivi in cui **chiunque si possa sentire al sicuro, apprezzato/a e in grado di prosperare.**

2. **FONDAMENTI: ARGOMENTI CHIAVE PER COMPRENDERE IL GENERE E L' INCLUSIONE**

2.1 Concetti principali

2.2 Affrontare la violenza e le molestie di genere nello sport

2.3 Includere la diversità di sesso e di genere negli ambienti sportivi

2.1. CORE CONCEPTS

Per integrare efficacemente una prospettiva di genere nello sport e nell'attività fisica, è essenziale comprendere e chiarire una serie di concetti principali. Questi concetti costituiscono la base per identificare le disuguaglianze ed elaborare strategie per promuovere l'uguaglianza di genere.

2.1.1 SESSO, GENERE, ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

SESSO

Insieme di caratteristiche biologiche, principalmente genetiche, anatomiche e ormonali, che vengono utilizzate per classificare gli individui come maschi, femmine o intersex.

Distinzione: maschio, femmina, intersex.

Identificato da: organi sessuali, cromosomi, ormoni.

GENERE/EPRESSIONE DEL GENERE

Attributi psicologici, sociali e culturali associati al genere maschile o femminile, che variano da una cultura all'altra e nel tempo. Il genere è un costrutto sociale, modellato attraverso il processo di socializzazione.

Distinzione: maschile, femminile, queer

Identificato da: stereotipi, ruoli

Nello sport, il genere gioca un ruolo significativo nel plasmare i modelli di partecipazione. Le tradizioni culturali spesso associano alcuni sport a un particolare genere. **Ad esempio, mentre il calcio può essere considerato uno sport "maschile" nell'Europa meridionale, è ampiamente praticato dalle donne negli Stati Uniti e nei paesi nordici.** Queste "etichette culturali possono influenzare l'accesso, la partecipazione e l'accettazione nello sport, nonostante l'accesso legale sia formalmente uguale. La maggior parte dei comportamenti e degli interessi non sono innati, ma influenzati socialmente. **I sistemi di genere influenzano tutte le persone, rafforzando le aspettative e le norme che modellano l'identità e la partecipazione.**

IDENTITÀ DI GENERE

Il modo in cui ogni persona vive il proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita.

Cisgender: le persone si identificano con il sesso assegnato alla nascita.

Transgender: le persone si identificano con un sesso diverso da quello assegnato alla nascita.

ORIENTAMENTO SESSUALE

Attrazione romantica o sessuale verso altre persone.

Omosessualità: attrazione per lo stesso genere

Eterosessualità: attrazione per il genere opposto

Bisessualità: attrazione per più generi

LGBTQIA+

Acronimo inclusivo che indica: Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali e Asexuati.

LGB è relativo all'orientamento sessuale

T è relativo all'identità di genere

I è relativo a individui con variazioni intersessuali

Q può riferirsi sia alla sessualità che all'identità di genere

A si riferisce alle persone aromantiche che non provano attrazione romantica e/o sessuale verso altri, pur potendo avere relazioni affettive o romantiche

2.1.2 UGUAGLIANZA DI GENERE VS EQUITÀ DI GENERE

Sebbene le leggi di molti paesi (ad esempio la Costituzione spagnola del 1978 o la Legge Organica 3/2007 per l'effettiva uguaglianza tra donne e uomini) garantiscano la parità di accesso allo sport, **non è detto che questa parità si traduca necessariamente in un'uguaglianza reale o vissuta**. L'uguaglianza giuridica può nascondere disuguaglianze strutturali più profonde.

Per raggiungere **un'effettiva uguaglianza di genere**, è fondamentale **applicare i principi di equità**, che riconoscono che non tutti partono dalla stessa posizione a causa delle persistenti barriere culturali e sociali. L'equità implica la redistribuzione delle risorse e del supporto in base alle esigenze specifiche di ogni persona, consentendo a tutti gli individui una piena partecipazione.

UGUAGLIANZA significa dare a tutti le stesse risorse

Fonte: Interaction Institute for Social Change | Artist: Angus Maguire
<https://interactioninstitute.org/illustrating-equality-vs-equity/>

EQUITÀ riconosce le esigenze e le differenze individuali, assicurando che tutti possano vedere la partita di baseball

Queste azioni, spesso definite azioni positive o affermative, sono essenziali per creare opportunità eque.

L'equità implica il riconoscimento delle condizioni e delle barriere che colpiscono in modo differente gli individui ed evita di trasformare le differenze in disuguaglianze.

2.1.3 ANDROCENTRISMO, SESSISMO E FEMMINISMO

Per scoprire e sfidare le barriere strutturali che perpetuano la disuguaglianza di genere, è essenziale comprendere i seguenti termini:

ANDROCENTRISMO

Valori culturali dominanti incentrati sulle norme maschili. Presuppone che l'esperienza maschile (riferito agli uomini cisgender) sia lo standard umano universale, rendendo spesso invisibili le esperienze delle donne e delle persone LGBTQIA+.

ESEMPIO

Nei media sportivi, se si parla di “pallacanestro” spesso ci si riferisce implicitamente alla pallacanestro maschile, mentre la pallacanestro femminile viene etichettata come tale, sottintendendo che si tratta di una deviazione dalla norma.

SESSISMO

Insieme di credenze o comportamenti che svalutano le donne e ciò che è considerato femminile. Nelle società patriarcali, le caratteristiche associate alla mascolinità sono spesso considerate superiori, il che porta ad atteggiamenti sessisti inconsci sia negli uomini che nelle donne cisgender, oltre che nella comunità LGBTQIA+.

ESEMPIO

La frase “Giochi come una ragazza” rafforza l'idea che la femminilità sia inferiore. Questo concetto viene esplorato nella campagna virale di Always (2014): [#LikeAGirl](#).

FEMMINISMO

Movimento sociale e quadro teorico che sfida la disuguaglianza di genere e si batte per un cambiamento strutturale, in modo che sia le donne che gli uomini possano raggiungere il loro pieno potenziale all'interno della società.

Tra le correnti più moderne del femminismo, il transfemminismo si pone come lotta contro tutte le forme di disuguaglianza—di genere, sessuale, razziale, sociale—e per i diritti umani in chiave intersezionale.

2.1.4 STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONE

Nonostante i progressi in materia di diritti di genere, gli stereotipi e i pregiudizi continuano a condizionare le opportunità nello sport e nella società. Capire come funzionano è essenziale per eliminarli.

STEREOTIPI DI GENERE

Generalizzazioni eccessivamente semplificate sulle caratteristiche o sui ruoli delle donne e degli uomini.

ESEMPIO

Gli uomini sono visti come assertivi, razionali e indipendenti; le donne come sensibili, passive ed emotive. Questi presupposti limitano il potenziale delle persone e rafforzano la disuguaglianza.

EFFETTO PIGMALIONE

Come le aspettative degli altri possono influenzare le prestazioni.

ESEMPIO

Se un/una coach dà per scontato che le ragazze siano meno capaci, potrebbe inconsciamente trattarle con aspettative inferiori, il che può ridurre la motivazione e la partecipazione, limitando le loro capacità.

Questi stereotipi sono spesso **trasmessi inconsciamente** attraverso agenti di socializzazione come la famiglia, la scuola, i coetanei e i media. **In genere i/le bambini/e interiorizzano questi concetti tra i 5 e i 10 anni.** Queste prime influenze possono perpetuare i ruoli di genere tradizionali o contribuire a trasformarli, promuovendo l'uguaglianza di genere.

DISCRIMINAZIONI

Qualsiasi trattamento ingiusto o pregiudizievole di individui basato su caratteristiche come il genere, l'identità di genere o l'orientamento sessuale. Può essere diretto (esclusione esplicita o maltrattamento) o indiretto (politiche o pratiche che svantaggiano in modo sproporzionato alcuni gruppi, anche se involontariamente).

ESEMPIO

Una società sportiva rifiuta di permettere a una ragazza transgender di entrare nella squadra femminile, nonostante si identifichi e viva come una ragazza, sostenendo che sarebbe "ingiusto" nei confronti delle altre giocatrici. Questa esclusione le nega una partecipazione equa basata sull'identità di genere.

TIPI DI DISCRIMINAZIONI

1. Discriminazione strutturale

Si verifica quando le politiche, i regolamenti o le tradizioni all'interno delle istituzioni (club, federazioni, scuole) svantaggiano sistematicamente un gruppo.

ESEMPI

- Uniformi sportive di genere che impongono standard eteronormativi o oggettivizzano le atlete.
- Programmare le gare delle donne in fasce orarie meno favorevoli o su campi di qualità inferiore, rafforzando il loro status secondario.

2. Molestie verbali e psicologiche

Include insulti, minacce o commenti sprezzanti rivolti all'identità di genere o all'orientamento sessuale di una persona.

ESEMPI

Coach o compagni di squadra che usano insulti o dicono cose come “Non comportarti come una ragazza” o “È da gay”.

Impatto: Queste microdiscriminazioni rafforzano l'esclusione e possono portare gli/le atleti/e a nascondere la propria identità o a ritirarsi dallo sport.

3. Esclusione e invisibilità

Quando determinati gruppi vengono sistematicamente esclusi dalla leadership, dalla visibilità o dalle opportunità.

ESEMPI

- Gli/le atleti/e LGBTQIA+ sono raramente rappresentati nei materiali promozionali o non fanno “coming out” per paura di eventuali ripercussioni.
- Un numero esiguo di donne che ricoprono ruoli decisionali nelle organizzazioni sportive, nonostante le qualifiche uguali o superiori.

4. Disparità di risorse e investimenti

L'ammontare dei finanziamenti, delle sponsorizzazioni, del coaching e della copertura mediatica spesso differisce drasticamente tra le squadre o gli eventi maschili e femminili.

ESEMPI

Le squadre femminili ricevono meno servizi di trasferta, stipendi più bassi o meno attenzione da parte dei media, anche quando gareggiano a livelli d'élite.

5. Politica basate sui corpi e norme di genere

Gli/le atleti/e transgender, non binar* o intersessuali spesso devono affrontare controlli, test invasivi o politiche scorrette per quanto riguarda l'idoneità a gareggiare.

ESEMPI

Regolamenti che costringono gli/le atleti/e trans a dimostrare i loro livelli ormonali o che negano loro la partecipazione in toto.

6. Omofobia e transfobia

Gli/le atleti/e o il personale sportivo appartenenti alla comunità LGBTQIA+ possono essere vittime di bullismo, esclusione o di politiche che penalizzano o cancellano la loro identità.

ESEMPI

- Una coach lesbica che viene scartata per una promozione a causa di supposizioni sul suo “adattamento” all’interno di una cultura di club dominata dagli uomini.
- Un ragazzo trans costretto a gareggiare con le ragazze nonostante la sua identità di genere, con conseguenti danni emotivi e disimpegno.

Ricorda: La discriminazione non richiede l'intenzione di causare un danno. Anche comportamenti, tradizioni o politiche inconsapevoli possono avere effetti discriminatori.

2.1.5 INTERSEZIONALITÀ E PRIVILEGI

Il concetto di intersezionalità, coniato da Kimberlé Crenshaw, descrive come molteplici aspetti dell'identità (come il genere, l'etnia, la classe sociale, la sessualità, l'abilità e l'età) interagiscano per produrre esperienze uniche di oppressione o privilegio.

INTERSEZIONALITÀ

Nessuno è definito da un'unica identità. Una donna può anche appartenere a una minoranza etnica, vivere con una disabilità, provenire da una classe operaia o identificarsi come lesbica o non binaria. Queste identità che si intersecano danno forma al modo in cui la donna vive l'inclusione o l'esclusione nello sport.

ESEMPI

- Una ragazza bianca e di classe sociale media può trovarsi ad affrontare barriere di genere nello sport, ma la sua etnia e la sua classe sociale possono tutelarla da altre forme di esclusione..
- Un'atleta nera e lesbica proveniente da un quartiere a basso reddito può trovarsi ad affrontare contemporaneamente razzismo, sessismo, classismo e omofobia.

Ignorare queste intersezioni può portare a sforzi di uguaglianza **incompleti o inefficaci**. **Una politica di equità di genere che non tenga conto della razza, della classe o della sessualità può avvantaggiare solo le donne più privilegiate, lasciando indietro le altre.**

PRIVILEGE

Si riferisce ai vantaggi ingiustificati di cui godono alcune persone in base a caratteristiche che si allineano alle norme sociali dominanti (ad esempio, essere maschio, eterosessuale, cisgender, abile, bianco o benestante).

ESEMPI

- Spesso si ritiene che gli atleti siano più competitivi o legittimi.
- Gli atleti cisgender raramente devono difendere il loro diritto di competere in una categoria allineata al loro genere.
- Gli atleti senza disabilità motoria hanno un ampio accesso a strutture e programmi, mentre lo sport adattato rimane sottofinanziato.

PERCHÉ LO SPORT È IMPORTANTE?

Lo **sport** è una potente forza sociale. Quando è pensato solo per i partecipanti più privilegiati, **riproduce le disuguaglianze esistenti**. Ma quando si adottano pratiche inclusive (che tengono conto delle identità intersezionali), **lo sport diventa uno spazio di empowerment, solidarietà e trasformazione**.

2.2 AFFRONTARE LA VIOLENZA E LE MOLESTIE DI GENERE NELLO SPORT

La violenza e le molestie di genere rimangono problemi pervasivi e profondamente radicati nel mondo dello sport. Sebbene spesso non vengano denunciati e affrontati in modo inadeguato, recenti studi europei hanno evidenziato la **prevalenza** e la **complessità** di questi abusi, in particolare per quanto riguarda **minori, donne e gruppi emarginati**. Per affrontare questo problema è necessario affrontare i rischi specifici dello sport e riconoscere le più ampie **disuguaglianze di genere** che ne sono alla base.

La violenza contro le donne e le ragazze è fondamentalmente radicata nelle **disuguaglianze di genere sistemiche** e nelle **strutture di potere diseguali**. Se da un lato lo sport può servire come strumento di emancipazione, dall'altro è anche un ambito di **genere modellato da idee gerarchiche di mascolinità, potere e performance**. Queste caratteristiche strutturali spesso determinano una resistenza culturale all'uguaglianza di genere e permettono di scusare, minimizzare o celare la violenza.

La cultura sportiva tende a premiare la tenacia, la resistenza e l'obbedienza, valori che possono mascherare o normalizzare **il controllo, l'abuso psicologico e le molestie sessuali**. Gli stereotipi di genere nello sport incoraggiano i ragazzi a reprimere le emozioni e ad affermare il proprio dominio, mentre scoraggiano le ragazze a parlare, favorendo un ambiente in cui la violenza può prosperare incontrollata.

2.2.1 DEFINIZIONI PRINCIPALI E FORME DI VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE

VIOLENZA SESSUALE NELLO SPORT

Qualsiasi comportamento con elementi sessuali (verbali, non verbali, fisici), intenzionale o meno, legale o illegale, basato su un abuso di fiducia o di potere, considerato sgradito o coercitivo dalla vittima o dall'osservatore.

ABUSO SESSUALE

Qualsiasi atto sessuale non consensuale, compresa l'esposizione, la coercizione o la manipolazione emotiva, indipendentemente dal rapporto con la vittima.

MOLESTIE SESSUALI

Comportamenti verbali, non verbali o fisici indesiderati di natura sessuale che violano la dignità o creano un ambiente ostile o offensivo.

RICATTI SESSUALI (QUID PRO QUO)

Molestie all'interno di una gerarchia di potere in cui vengono richiesti favori sessuali in cambio di benefici o opportunità.

VIOLENZA PSICOLOGICA

Abuso emotivo, minacce, umiliazione o manipolazione, spesso mascherati da "pratiche da coaching".

CONTROLLO COERCITIVO

Atti continui volti a isolare e dominare la vittima.

VIOLENZA FISICA

Ferire o tentare di danneggiare qualcuno con la forza, comprese le pratiche di allenamento abusive.

VIOLENZA FACILITATA DALLA TECNOLOGIA

Abusi tramite telefoni, social media, e-mail o strumenti di intelligenza artificiale, ad esempio cyberbullismo, abusi basati su immagini o stalking online.

Questi atti sono manifestazioni di **abuso di potere**. **Il rapporto coach-atleta comporta intrinsecamente uno squilibrio di potere ed è responsabilità dell'adulto/a mantenere chiari confini professionali**. Il flirt o i commenti sessuali, anche se sottili, possono danneggiare profondamente lo sviluppo dei/le giovani atleti/e.

Detto questo, **la sessualità non dovrebbe essere un tabù**. Discussioni aperte, rispettose e formative sullo sviluppo sessuale e la sessualità, se affrontate in modo responsabile, rappresentano una buona pratica nella formazione allo sport giovanile.

La **violenza sessuale nello sport può assumere molte forme**. Si tratta di un continuum che va da azioni senza contatto fisico ad azioni molto gravi:

Violenza sessuale senza contatto fisico	Comportamenti inappropriati	Violenza sessuale con contatto fisico
<ul style="list-style-type: none">• Battute sessiste o commenti sessualmente allusivi.	<ul style="list-style-type: none">• Approcci inappropriati.	<ul style="list-style-type: none">• Baci indesiderati.
<ul style="list-style-type: none">• Urlare in modo sessualizzato.	<ul style="list-style-type: none">• Contatti inappropriati.	<ul style="list-style-type: none">• Carezze a sfondo sessuale indesiderate.
<ul style="list-style-type: none">• Fare domande intime sul corpo, sull'abbigliamento o sulla vita privata.	<ul style="list-style-type: none">• Contatti inappropriati durante l'allenamento.	<ul style="list-style-type: none">• Contatto fisico sessuale indesiderato.
<ul style="list-style-type: none">• Osservazioni, sguardi o messaggi sessuali allusivi.	<ul style="list-style-type: none">• Messaggi inappropriati.	<ul style="list-style-type: none">• Tentativi di compiere atti sessuali indesiderati.
<ul style="list-style-type: none">• Mostrare foto, video o oggetti a sfondo sessuale.	<ul style="list-style-type: none">• Invitare l'atleta da solo/a a casa propria, a mangiare, a bere o al cinema.	<ul style="list-style-type: none">• Atti sessuali che implicano la penetrazione senza il consenso, con o senza coercizione.
	<ul style="list-style-type: none">• Esporsi alla persona interessata.	

2.2.2 CONTESTO EUROPEO E DATI PRINCIPALI

Il **progetto Child Abuse in Sport: European Statistics (CASES)** (2021), condotto dall'Università di Edge Hill (Regno Unito), è stato ideato per raccogliere dati completi sulla prevalenza della violenza interpersonale tra i minori (sotto i 18 anni) che partecipano allo sport in sei paesi europei.

Utilizzando definizioni in linea con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e con il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il progetto mira a una comprensione ampia e inclusiva del concetto di danno.

Nota: i dati sono divisi in modo binario uomo / donna (spesso sottintendendo donne e uomini cisgender quindi escludendo le persone trans, soprattutto le persone non binary, dalla narrazione).

RISULTATI PRINCIPALI DEI CASI

82%

Violenza all'interno e al di fuori dello sport: L'82% delle persone ha subito violenza al di fuori dello sport, contro il 75% all'interno dello sport, rivelando che si tratta di un problema sociale più ampio.

75%

Prevalenza diffusa: Circa il 75% degli intervistati ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza interpersonale nello sport prima dei 18 anni.

50%

Autori noti: Nel 50% dei casi gli autori erano adulti conosciuti (coach, personale) e nel 37% dei casi coetanei/e conosciuti/e. Solo il 6% dei casi riguardava adulti sconosciuti.

5%

Basso tasso di divulgazione: La maggior parte delle vittime non ha rivelato la propria esperienza più grave. Solo il 4-6% ha cercato supporto nell'ambiente sportivo. È più probabile che le rivelazioni siano state fatte ad amici o familiari, oppure attraverso la scuola e le strutture sanitarie.

21%

Modelli di abuso di genere:

delle donne intervistate (contro l'11% degli uomini) ha subito abusi sessuali durante l'infanzia.

29.7%

delle donne intervistate (contro il 6,1% degli uomini) hanno subito sguardi in un modo che le ha fatte sentire a disagio.

31.8%

delle donne intervistate (contro il 26% degli uomini) ha riferito di essere stata punita con allenamenti o esercizi eccessivi.

Tipi di violenza nello sport

Secondo l'UN Women (2023), lo sport presenta **caratteristiche strutturali** che aumentano la vulnerabilità alla violenza:

- **Squilibri di potere estremi:** Gli/le atleti/e spesso dipendono dai/dalle coach e dallo staff per avere accesso a opportunità e promozioni.
- **Cultura del “se non provi dolore, non avrai risultati”:** La violenza psicologica e fisica è spesso normalizzata con la scusa dell'allenamento duro o della formazione del carattere.
- **Normalizzazione degli stereotipi di genere:** Molti ambienti sportivi rafforzano norme dannose sulla mascolinità e sulla sottomissione. Ai ragazzi viene insegnato a dominare, alle ragazze a sopportare.
- **Controllo coercitivo:** Chi abusa utilizza la manipolazione, le minacce e l'isolamento per dominare gli/le atleti/e, spesso sotto l'occhio di un controllo formale.

2.2.3 LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI

I bambini e i giovani non sempre hanno la consapevolezza o la conoscenza dei limiti del loro comportamento e, inoltre, in genere non hanno il coraggio sufficiente per confrontarsi con l'autorità degli adulti, poiché sono stati/e educati/e a fidarsi degli adulti. Pertanto, **non possiamo aspettarci che i bambini o i giovani abbiano il coraggio di spiegare direttamente e chiaramente ai/coach o al/alla compagno/a di squadra che ritengono il loro comportamento fastidioso o offensivo**. Per lo stesso motivo, non possiamo aspettarci che i bambini e i giovani si difendano spontaneamente dal bullismo o da comportamenti dannosi. Pertanto, è importante che gli adulti, i/coach, i dirigenti sportivi e i leader **cambino la cultura**.

CAMBIARE LA CULTURA: SPEZZARE IL SILENZIO

Le molestie e gli abusi sessuali nello sport rimangono argomenti tabù. Per combatterli efficacemente, dobbiamo **riconoscere, individuare, prevenire e agire**. Il silenzio e la negazione, soprattutto da parte di adulti e istituzioni responsabili di giovani atleti/e, perpetuano il danno.

Gli ambienti sportivi sicuri devono favorire un **dialogo aperto** sulla violenza sessuale, consentendo ai giovani di parlare ed essere ascoltati/e senza timore di stigmatizzazioni o ritorsioni. Per affrontare la violenza di genere e le molestie nello sport, dobbiamo **trasformare la cultura** del silenzio e della negazione **in consapevolezza, prevenzione e responsabilità**:

- **Facilitare le segnalazioni:** È necessario creare canali sicuri e accessibili per consentire agli/alle atleti/e di denunciare gli abusi senza temere ritorsioni o stigmatizzazioni.
- **Rafforzare i confini:** Il rapporto allenatore/trice-atleta comporta intrinsecamente uno squilibrio di potere. È necessario far rispettare politiche chiare e standard di condotta per prevenire le violazioni dei limiti.
- **Educare senza far provare vergogna:** Un'educazione aperta e adeguata all'età sulla sessualità, il potere, il consenso e il benessere emotivo dovrebbe essere la norma negli ambienti sportivi giovanili.
- **Individuare le norme nocive:** I leader e gli educatori sportivi devono sfidare gli stereotipi di genere che premiano l'aggressività, mettono a tacere la vulnerabilità o banalizzano il male.

I/le coach e il personale devono essere attenti/e alle diverse forme di violenza sessuale per intervenire tempestivamente nelle situazioni in cui possono verificarsi abusi di potere o molestie sessuali. Una **cultura basata su una comunicazione aperta, onesta e priva di colpe** è il modo migliore per prevenire comportamenti indesiderati.

Le linee guida "Sexual Violence in Sports. Guide for adults: (Re)knowing, speaking and acting" (Consell Català de l'Esport, 2020), raccomanda diverse **azioni di prevenzione**:

- **COMUNICA chiaramente** i limiti interpersonali dell'organizzazione.
 - **INCLUDI** nel sito web dell'organizzazione una sezione dedicata alla prevenzione delle molestie sessuali.
 - **CREA** materiale formativo per informare sul protocollo e sulle sue caratteristiche principali per il personale, i membri del consiglio, gli/le atleti/e e gli utenti.
 - **CONDUCI** campagne di sensibilizzazione mirate per spiegare il protocollo.
- **INFORMA** tutti i nuovi arrivati (atleti/e, staff, ecc.) sul protocollo attraverso un manuale di benvenuto.
 - **FORMA** tutti i membri, in particolare il/la referente dell'organizzazione, su come individuare, indagare e reprimere le molestie.
 - **EVITA** di concentrare il potere, soprattutto per quanto riguarda le decisioni sull'inserimento lavorativo, in un'unica persona.
 - **COINVOLGI** i/le sopravvissuti/e alla violenza sessuale per aiutarli/e a individuare e risolvere i problemi.
 - **CREA UNA ROTAZIONE** dei/delle coach ogni 2-3 stagioni al massimo.
 - **OSSERVA** e consultare gli/le atleti/e sulle dinamiche di gruppo durante la stagione.
 - **EVITA** relazioni isolate tra coach e atleta. Assicurarsi che sia presente un altro adulto fidato.
 - **ASSICURA** la presenza di più di un adulto durante i campi o le gite sportive.
 - **SEGNALA** qualsiasi conflitto di interessi in modo che nessuno abbia il potere decisionale esclusivo nei confronti di un potenziale colpevole.
 - **INDAGA** su qualsiasi comportamento o situazione discutibile fino alla sua risoluzione, per garantire la trasparenza.

2.2.4 COME RISPONDERE ALLE SEGNALAZIONI

Se un/una bambino/a o un adulto/a sceglie di rivelare l'abuso a un/una coach o a un'altra persona dell'organizzazione, è **importante seguire queste raccomandazioni**:

- Credi alla persona che sta facendo la segnalazione.
- Mantieni la calma.
- Assicurati che non abbia subito danni fisici.
- Se si tratta di un adulto: consiglia di denunciare il fatto alle autorità.
- Se si tratta di un minore: chiarisci che la colpa è dell'adulto e non sua. Informa la famiglia e la persona di riferimento dell'organizzazione (in privato).
- Rassicuralo/a che supererà la situazione.
- Proteggi il/la bambino/a o l'adolescente.
- Fallo/a sentire orgoglioso/a per essersi confidato/a.
- Accetta le sue emozioni.
- Offrigli/le affetto, convalida la situazione e i suoi bisogni.
- Accompagnalo/a. Riconosci i tuoi limiti e chiedi aiuto. Non sei un/una terapeuta o un giudice. Non sei solo/a.

2.3 INCLUDERE LA DIVERSITÀ DI SESSO E DI GENERE NEGLI AMBIENTI SPORTIVI

Promuovere la visibilità della diversità sessuale e di genere, prevenire la discriminazione nei confronti di strutture familiari diverse o di individui transgender/non-binari ed **eliminare la LGBTQIA+fobia devono essere parte dell'identità di ogni club o organizzazione sportiva.**

Pertanto, gli impianti sportivi dovrebbero essere adattati alle esigenze delle persone trans, che dovrebbero essere in grado di utilizzarli in base al genere e al nome con cui si sono auto-identificat*. **Le raccomandazioni includono:**

- Adottare e promuovere **politiche inclusive e tolleranza zero nei confronti della LGBTQIA+fobia.**
- Aumentare **la visibilità di atleti gay, lesbiche, bisessuali/pansessuali, asessuali e transgender come modelli** nello sport.
- Affrontare questi argomenti nei **programmi di formazione giovanile delle società**, nell'ambito di una formazione sportiva basata sui valori, per promuovere un apprendimento privo di LGBTQIA+fobia.
- Adattare i **protocolli anti-bullismo per le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+** al contesto sportivo.
- Fornire una **formazione a tutto il personale e ai professionisti** dell'organizzazione.

Source: Fundació Deportiva Municipal Valencia. <https://www.fdmvalencia.es/es/valencia-defiende-la-igualdad-de-derechos-en-el-dia-internacional-contra-la-lgtbifobia-en-el-deporte/>

3. NEL DETTAGLIO: GENERE, SPORT E CONTESTO SOCIALE PIÙ AMPIO

- 3.1. Un approccio multilivello all'uguaglianza di genere: dalle famiglie al sistema sportivo
- 3.2. Realtà delle donne e della comunità LGBTQIA+ nello sport
- 3.3. Politiche internazionali e quadri di riferimento

3.1 UN APPROCCIO MULTILIVELLO ALL'UGUAGLIANZA DI GENERE: DALLE FAMIGLIE AL SISTEMA SPORTIVO

3.1.1 FAMIGLIE E AMICIZIE

La famiglia e le reti di amicizie, insieme alla scuola, sono **agenti fondamentali** nella cosiddetta **socializzazione primaria**. Durante questa fase fondamentale, i/le bambini/e iniziano a interiorizzare i valori e le norme della società in cui stanno crescendo. A seconda di come si svolge questo processo, gli individui svilupperanno preferenze, atteggiamenti e comportamenti specifici. È anche in questa fase che gli individui costruiscono le loro prime relazioni interpersonali e iniziano a formare la propria immagine di sé e la propria visione del mondo.

Per le ragazze e le persone queer (soprattutto per ragazz* transgender), questo momento è particolarmente **significativo per lo sviluppo del loro concetto di sé in quanto atlete, o meno**. Questo concetto di sé include elementi come la **competenza fisica percepita, l'immagine del corpo e la condizione fisica**. La pratica di uno sport o di un'attività fisica è spesso più soddisfacente e sostenibile quando è in linea con la propria identità personale.

La letteratura individua diverse **barriere comuni** che scoraggiano o limitano le ragazze dal praticare sport e attività fisica, tra cui:

- La riproduzione di **ruoli e stereotipi di genere tradizionali**
- Difficoltà a conciliare la partecipazione sportiva con le **aspettative familiari o sociali**
- **Mancanza di opportunità e strutture sportive** accessibili, aperte o su misura per le ragazze
- **Norme sociali di genere** che favoriscono modelli di pratica incentrati sugli uomini
- **Aspettative ridotte** per quanto riguarda la partecipazione o le prestazioni delle ragazze nello sport
- Modelli e pratiche sportive che sono più **allineati con gli interessi maschili**
- **Bassa autostima** per quanto riguarda le abilità fisiche o motorie

Il comportamento umano viene spesso appreso attraverso l'osservazione e la modellazione. Le figure influenti nella vita dei/delle bambini/e (genitori, insegnanti, coetanei/e) fungono da potenti modelli di ruolo. Attraverso l'imitazione, **i bambini assimilano modi di essere, agire e interagire che riflettono ciò che percepiscono come desiderabile o accettabile.**

Un esempio vivido di come le norme familiari e sociali possano limitare la partecipazione delle ragazze agli sport di squadra è rappresentato dal **film *Sognando Beckham***, che racconta la storia di due ragazze che affrontano la resistenza culturale e familiare a giocare a calcio nel Regno Unito. Un'analisi critica del film è disponibile in [Soler et al. \(2020\)](#).

3.1.2 IL RUOLO DEI MEDIA

I **media** (televisione, pubblicità o piattaforme sociali) agiscono come un **potente agente di socializzazione in tutte le fasi della vita**. Ogni giorno siamo esposti a innumerevoli messaggi che presentano modelli, valori e ideali che plasmano il nostro sviluppo sociale e personale.

Un recente studio ha esaminato il modo in cui gli sport femminili sono rappresentati dai media e ha rilevato che le atlete spesso godono di meno attenzione o **sono relegate a ruoli secondari**. Inoltre, il linguaggio utilizzato spesso perpetua norme sessiste, ad esempio concentrandosi sull'aspetto delle donne, sulla loro vita privata o su immagini ipersessualizzate piuttosto che sui loro risultati sportivi.

Sulla stessa linea, altri ricercatori hanno condotto uno **studio trentennale di riferimento analizzando la rappresentazione televisiva degli sport femminili**, dal 1989 al 2019. I loro risultati hanno rivelato una **tendenza persistente e preoccupante**: gli sport femminili hanno sempre ricevuto meno del 5% della copertura totale dei media sportivi sulle principali reti televisive. Anche laddove gli sport femminili sono stati inclusi, in genere sono stati presentati in un segmento breve e isolato: quello che gli autori chiamano il **fenomeno "One and Done"**. Ciò significa che gli eventi femminili raramente ricevono un seguito, un'analisi di fondo o un approfondimento che gli sport maschili invece ricevono regolarmente.

Inoltre, nonostante la copertura apertamente sessista (es. deridendo o sessualizzando le atlete) sia diminuita, è stata sostituita da quello che gli autori definiscono **"micro-sessismo di genere"**: una forma di pregiudizio più lieve in cui gli sport femminili sono presentati con un tono monotono e poco entusiasta. Il commento spesso manca dell'entusiasmo, dei dettagli e della narrazione utilizzati per gli eventi maschili, rafforzando così l'idea che gli sport femminili siano meno significativi o interessanti.

Lo studio evidenzia inoltre che anche negli **spazi mediatici digitali**, come le newsletter sportive e i feed di Twitter, **gli sport femminili rimangono emarginati**, rappresentando meno del 10% dei contenuti, nonostante i minori vincoli rispetto alle trasmissioni televisive.

L'insieme di questi risultati dimostra che i **media non si limitano a riflettere l'interesse del pubblico per lo sport, ma lo modellano attivamente**. La **scarsa rappresentazione e promozione cronica degli sport femminili** può influenzare **la percezione del pubblico, i tassi di partecipazione, le decisioni di sponsorizzazione e la visione sociale** dei ruoli di genere nell'atletica.

Realtà	Aspettative
NEWS Olympics: Michael Phelps shares historic night with African-American	NEWS Olympics: Michael Phelps shares historic night with newcomer Simone Manuel
"They might as well be standing in the middle of the mall"	"The gymnasts rejoice in their victory after dominating the competition"
NEWS She showed off her post-pregnancy figure in Beijing last summer	NEWS Gold-medal winner Ennis-Hill showed what her body could do at Beijing World Championships
"The girls' cycling team"	"The women's cycling team"
NN Sexy volleyball star celebrates turning a year older	NN Kenyan volleyball sensation marks another milestone in her life
"Ah, the chicks are crying"	"Lots of emotions for these medallists"

Fonte: COI (2024). Linee guida per la rappresentazione. Rappresentazione di genere equa e inclusiva nello sport.

In risposta a queste disparità, sono nate campagne di visibilità per sfidare le narrazioni dominanti e sostenere il cambiamento. Ad esempio, la campagna **#ThoEstasPerdent** ("Se non guardi gli sport femminili, ti stai perdendo metà dello spettacolo") utilizza una messaggistica potente per evidenziare ciò che il pubblico si perde quando lo sport femminile viene ignorato. Atlete di spicco come Laia Palau, tre volte campionessa europea e medaglia d'argento olimpica, hanno prestato la loro voce all'iniziativa, con l'obiettivo di **elevare la presenza delle donne nei media e ispirare un cambiamento culturale**.

Allo stesso modo, la **campagna 20x20** irlandese (con lo slogan "Se non può vederlo, non può esserlo") ha fissato obiettivi ambiziosi per aumentare del 20% la copertura mediatica, l'affluenza e la partecipazione agli sport femminili. Sebbene i notevoli passi avanti in termini di sensibilizzazione, la campagna ha anche rivelato l'entità della sfida: **il cambiamento dei media non richiede solo gesti simbolici, ma uno sforzo sostenuto e sistemico in tutti i settori della divulgazione, della pubblicità, della politica e dell'impegno di base**.

Queste iniziative sono importanti passi avanti, ma sono solo una parte della soluzione. I progressi a lungo termine dipendono da un'azione coordinata a tutti i livelli di socializzazione, dai prodotti mediatici e pubblicitari agli/alle educatori/trici, ai genitori e ai politici che possono contribuire a rimodellare il panorama dello sport in modo più equo e inclusivo.

3.1.3 IL SISTEMA SPORTIVO: UNA BREVE PROSPETTIVA STORICA

Lo sport è molto più di un'attività fisica o di una competizione. Fa parte della nostra cultura, uno spazio pieno di significati, valori e messaggi. Per capire davvero lo sport di oggi, dobbiamo guardare al suo passato e a come è stato spesso usato per rafforzare certe idee sul genere.

Lo sport moderno, così come lo conosciamo, è nato alla fine del XVIII secolo in Inghilterra. Si è sviluppato in concomitanza con la rivoluzione industriale e si è formato principalmente nelle scuole d'élite e nelle accademie militari. A quel tempo, **lo sport era progettato per preparare i giovani uomini a ruoli di leadership e per consolidare il potere**, soprattutto nei contesti coloniali. Fin dall'inizio, lo sport ha contribuito a definire cosa significa "essere un uomo", spingendo spesso le donne e altre identità ai margini.

Nonostante la situazione sia migliorata e le donne abbiano maggiori opportunità di partecipare, il campo di gioco è tutt'altro che equo. **Le ragazze** che praticano sport come il rugby o la boxe, ad esempio, **devono ancora fare i conti con gli stereotipi**. Spesso sentono la pressione di dover “apparire femminili” per evitare di essere giudicate o fraintese. Alcune vengono addirittura interrogate sulla loro sessualità solo perché praticano uno sport “maschile”.

A volte le organizzazioni sportive rafforzano queste aspettative. Ciò si può manifestare in aspetti come i codici di abbigliamento o le uniformi, pensati per adattarsi a idee obsolete di femminilità. In molti casi, le atlete che praticano sport prevalentemente maschili raccontano di essere state trattate in modo ingiusto: ricevendo un coaching diverso, venendo derise o addirittura subendo molestie o abusi. **Quindi, ancora oggi, molte donne vivono lo sport come un ambiente ostile.**

Fonte: Beyond Sport. <https://beyondsport.org/2021/07/23/norways-womens-beach-handball-team-challenges-sexism/>

Non sono solo le donne ad affrontare questi problemi. Anche gli uomini che praticano sport “femminili”, come la ginnastica ritmica, devono fare i conti con le discriminazioni. Ad esempio, in Spagna gli uomini non potevano gareggiare ufficialmente nella ginnastica ritmica fino al 2009, e comunque solo nelle categorie individuali. Questi atleti si sentono spesso isolati e devono affrontare supposizioni sulla loro sessualità solo per aver scelto uno sport non tradizionale.

Lo sport è ancora costruito su rigide norme di genere. Le competizioni sono divise in categorie “maschili” e “femminili”, spesso basate su idee biologiche obsolete. Queste regole non riflettono la realtà degli/delle atleti/e intersessuali, transgender o non binari e non si applicano in modo equo a tutti gli sport. Allo stesso tempo, rafforzano la convinzione che gli uomini siano naturalmente più forti o più veloci, sebbene ci siano molte varianti tra gli individui. Casi di alto profilo, come quello di Caster Semenya, dimostrano quanto questi sistemi possano essere dannosi. **Gli/le atleti/e sono stati esclusi/e o sottoposti/e a test invasivi semplicemente perché il loro corpo non corrisponde alle definizioni restrittive di “uomo” o “donna”.**

Anche nel XXI secolo, molte istituzioni sportive rimangono profondamente resistenti al cambiamento strutturale. Dalla governance delle federazioni internazionali alle pratiche di coaching di base, continuano a rimanere:

- **Mancanza di diversità di genere nella leadership**
- **Resistenza a politiche inclusive** nei confronti di atleti/e transgender e non binari
- **Silenziamento dei/delle sopravvissuti/e agli abusi**, spesso per proteggere la reputazione o i finanziamenti
- **Politiche di genere simboliche che enfatizzano i numeri della partecipazione piuttosto che l'abbattimento delle barriere sistemiche**

La vera trasformazione necessita **non solo di maggiore accesso, ma anche di una ridefinizione dello sport stesso**: dei suoi valori, delle sue norme e delle sue strutture, in modo che possa diventare uno spazio realmente inclusivo e valorizzante per tutti gli individui.

3.2 REALTÀ DELLE DONNE E DELLA COMUNITÀ LGBTQIA+ NELLO SPORT

3.2.1 LE DONNE NELLO SPORT: DATI E TENDENZE ATTUALI

Nonostante i progressi mondiali verso la parità di genere, lo sport rimane uno dei settori più iniqui in termini di partecipazione, riconoscimento e opportunità per le donne e le ragazze. I dati delle federazioni sportive, delle agenzie governative e delle organizzazioni internazionali evidenziano le persistenti disuguaglianze in molteplici aspetti.

DIVARIO DI PARTECIPAZIONE

Lo sport è uno strumento potente per valorizzare le ragazze e dotarle di competenze essenziali per la vita. Attraverso lo sport, **le ragazze costruiscono l'autostima, la fiducia e la resilienza e imparano il lavoro di squadra:** competenze che le aiutano a prosperare sia dentro che fuori dal campo.

Tuttavia, nonostante questi benefici ben documentati, **le ragazze entro i 14 anni abbandonano lo sport a un tasso raddoppiato rispetto ai ragazzi.** Questo abbandono precoce è dovuto alle aspettative della società, all'accesso limitato a programmi di qualità e agli investimenti insufficienti nello sport femminile. Attualmente, **le donne e le ragazze rappresentano solo il 31% di tutti i membri delle federazioni sportive,** evidenziando un persistente squilibrio di genere. Gli uomini prevalgono con il 35% dei membri, seguiti dai ragazzi (28%), dalle ragazze (20%) e dalle donne (17%). Sebbene le ragazze siano ora più numerose delle donne nella partecipazione (55% contro 45%), il passaggio all'**età adulta** segna un **netto calo: solo il 27% dei partecipanti adulti sono donne, rispetto al 73% degli uomini.** Questo netto divario di partecipazione sottolinea le barriere sistemiche che le donne incontrano nel rimanere impegnate nello sport nel tempo.

A livello mondiale, **l'85% delle ragazze adolescenti non è sufficientemente attiva,** il che riflette sfide strutturali e culturali profondamente radicate. Queste disuguaglianze sono ulteriormente esacerbate dalla **mancanza di risposte strategiche: meno della metà delle organizzazioni sportive ha messo in atto politiche per incrementare la partecipazione di donne e ragazze.**

Per saperne di più, consulta il rapporto del progetto congiunto "All In Plus: Promuovere una maggiore uguaglianza di genere nello sport." Questa analisi esaustiva analizza l'uguaglianza di genere nelle organizzazioni sportive europee. Il rapporto è una componente fondamentale di **All In Plus**, un'iniziativa congiunta dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa. Il progetto mira a evidenziare i vantaggi di una maggiore uguaglianza di genere nello sport, affrontando la persistente invisibilità delle donne e la diffusa mancanza di consapevolezza sulle disuguaglianze di genere nel mondo dello sport.

BARRIERE STRUTTURALI E DISEGUAGLIANZE

Secondo i dati condivisi nel rapporto **Sport and gender equality game plan: Guidelines for gender-transformative sport policies and programmes** (UNESCO, 2023), l'ecosistema sportivo riflette diseguaglianze di genere più ampie attraverso diversi divari sistemici:

Opportunità

L'accesso allo sport rimane fortemente condizionato dagli **stereotipi di genere**. Le ragazze e le donne hanno **limitate opportunità di partecipazione** a un'ampia gamma di sport, soprattutto nelle discipline prevalentemente considerati maschili.

Finanziamenti

Gli investimenti nello sport femminile rimangono molto indietro rispetto a quelli maschili. Ad esempio, il governo svizzero ha stanziato **4 milioni di franchi svizzeri** per il Campionato europeo di calcio **femminile del 2025**, rispetto agli **82 milioni di franchi svizzeri** per il torneo **maschile** del 2018. Le emittenti tedesche hanno offerto 3 milioni di euro per i diritti di trasmissione della Coppa del Mondo femminile del 2023, meno del 3% di quanto pagato per i tornei maschili.

Stipendi

Nessuna donna figura nella lista dei 50 atleti più pagati stilata da Forbes nel 2024. Ad esempio, lo stipendio massimo nella **WNBA era di 252.240 \$**, in netto **contrasto con i 55,76 milioni di dollari guadagnati dai migliori giocatori dell'NBA**. Oltre il 60% delle atlete britanniche d'élite guadagna meno di 20.000 £ all'anno e un terzo pensa di smettere a causa dell'instabilità finanziaria.

Sicurezza

Il 21% delle atlete riferisce di aver subito abusi sessuali da bambine in ambito sportivo. Le donne subiscono una maggiore diffusione della **violenza di genere**, comprese le molestie e gli abusi informatici, con meccanismi di prevenzione e risposta spesso carenti o inefficaci.

Ricerca

La maggior parte delle ricerche in ambito sportivo utilizza prevalentemente partecipanti di sesso maschile. Di conseguenza, **i protocolli per gli esercizi e gli allenamenti spesso non tengono conto** dei profili fisiologici e ormonali specifici delle **donne**.

Media

Lo sport femminile riceve solo **il 4-5% della copertura mediatica** al di fuori dei grandi eventi. Inoltre, meno del **10% degli articoli sportivi sono scritti da donne** e la copertura si concentra spesso sull'aspetto e sulla vita personale delle atlete piuttosto che sulle prestazioni sportive.

Nonostante le barriere persistenti, **i progressi sono possibili quando le istituzioni si impegnano a cambiare.**

Un **esempio** lampante sono i **Giochi Olimpici di Parigi 2024**, dove il Comitato Olimpico Internazionale ha attuato misure storiche per promuovere l'uguaglianza di genere.. **Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, le quote di partecipazione degli atleti sono state equamente ripartite tra donne e uomini**, raggiungendo un bilanciamento 50:50 sul più grande palcoscenico sportivo del mondo.

Un altro risultato degno di nota di Parigi 2024 è stata **l'introduzione di uno spazio dedicato alle famiglie nel Villaggio Olimpico** per sostenere la conciliazione degli/delle atleti/e che sono anche genitori. Si tratta di un importante passo avanti, dato che **le responsabilità genitoriali e di cura spesso rappresentano un "soffitto di cristallo"** che incide in modo sproporzionato sulla capacità delle donne di allenarsi, viaggiare e competere ad alti livelli.

Fonte: COI (2024). Relazione sui progressi dell'uguaglianza di genere e dell'inclusione 2021-2024.

3.2.1 DONNE E RUOLI DI LEADERSHIP E DECISIONALI NELLO SPORT

La **sottorappresentazione delle donne nei ruoli dirigenziali e decisionali nello sport rimane un problema mondiale persistente**. Nonostante la crescente consapevolezza, i progressi verso la parità di genere in questi ruoli sono stati lenti e disomogenei. Storicamente, le donne hanno incontrato notevoli **barriere nell'accesso alle posizioni dominanti** all'interno delle organizzazioni sportive, dai club locali agli enti governativi internazionali.

Per esempio, il **Comitato Olimpico Internazionale (COI) ha escluso le donne dall'affiliazione dalla sua fondazione nel 1896 fino al 1981**. Nel 2019, le donne costituivano solo il 23% circa dei membri del COI (33 su 144), con livelli altrettanto bassi negli enti affiliati come i Comitati Olimpici Nazionali. A livello mondiale, **meno del 20% dei membri degli organi direttivi delle organizzazioni sportive sono donne, con l'Europa che mostra la più bassa rappresentanza femminile tra i continenti**.

Le ricerche sottolineano l'importanza di raggiungere una "quantità minima" di circa il 30% di donne per promuovere un cambiamento culturale e organizzativo significativo. Una presenza sporadica rischia l'emarginazione e un'influenza limitata. Attualmente, le donne ricoprono il 26,6% delle posizioni nel Consiglio Esecutivo del COI, avvicinandosi a questa soglia minima, eppure la leadership rimane prevalentemente maschile.

Per saperne di più, consulta il rapporto del progetto congiunto "[Gender Equality and Inclusion Progress Report 2021-2024](#)". Questo rapporto fornisce un aggiornamento dettagliato sullo stato di avanzamento dei [21 obiettivi di uguaglianza e inclusione di genere definiti per il periodo 2021-2024](#) e divulga le informazioni in conformità con gli standard della Global Reporting Initiative (GRI).

L'EFFETTO "COLLO DI BOTTIGLIA" NEL COACHING

La **sottorappresentazione delle donne è particolarmente acuta nel settore del coaching**, dove un "effetto collo di bottiglia" limita l'avanzamento ai livelli di certificazione più elevati. I dati della Catalogna (2016-2017) hanno rivelato che solo il 15,7% dei nuovi allenatori certificati erano donne, con una rappresentanza in calo ai livelli di certificazione più alti, dal 18,2% al livello 1 ad appena il 10,6% al livello 3, la qualifica più alta.

Questa tendenza rispecchia il più ampio contesto europeo, dove **le donne rappresentano solo il 20-30% degli allenatori in generale**, e **meno del 10% negli sport prevalentemente considerati maschili, come il calcio, l'hockey e il rugby**. A livelli elitari, la disuguaglianza si fa ancora più netta; ad esempio, alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2019, solo 9 squadre su 24 avevano allenatrici (37,5%).

Le allenatrici si trovano spesso ad affrontare richieste contraddittorie: devono affermare l'autorità e allo stesso tempo conformarsi alle aspettative di genere, il che spesso comporta l'isolamento e il blocco dell'avanzamento di carriera. **Sono più spesso relegate a ruoli di assistente o di allenatrici delle giovanili e raramente allenano squadre maschili o professionistiche di alto livello.**

LE DONNE NELL'ARBITRAGGIO SPORTIVO E NEL COACHING ELITARIO

Sebbene le donne siano ancora sottorappresentate in molti ruoli di leadership, l'arbitraggio nello sport mostra una partecipazione femminile relativamente più forte, con le donne che rappresentano circa il **43% degli ufficiali di gara a livello mondiale**. L'arbitraggio rappresenta quindi un percorso relativamente accessibile per le donne nell'ambito della leadership sportiva.

Alcuni sport mostrano una partecipazione femminile particolarmente elevata nell'arbitraggio, tra cui **il pattinaggio (84%), la ginnastica (73%), l'equitazione (67%) e la pallamano (65%)**. Al contrario, **il football, l'hockey su ghiaccio e il tennis da tavolo presentano tra i più bassi tassi di partecipazione femminile, spesso inferiori al 10%**. A livello elitario, le donne ufficiali di gara rappresentano circa il 28% a livello mondiale, il che riflette le persistenti barriere all'avanzamento nonostante la partecipazione complessiva.

Anche il coaching elitario presenta delle sfide, ma offre alcuni segnali di progresso. La rappresentanza femminile tra gli allenatori professionisti è più alta rispetto ai livelli di base (28% contro 10%), in particolare in sport come il pattinaggio (57%), la ginnastica (53%) e l'equitazione (40%). Questo suggerisce che **una volta che le donne entrano nel percorso di coaching, c'è un potenziale di avanzamento, anche se queste rimangono eccezioni piuttosto che norme**. Ciononostante, molti sport contano ancora meno del 30% di allenatrici a livello professionistico.

Le allenatrici e le dirigenti femminili sono modelli di ruolo fondamentali, in quanto forniscono ispirazione, guida e un percorso per le giovani donne nello sport. La loro visibilità sfida gli stereotipi e promuove l'uguaglianza di genere a tutti i livelli della partecipazione e della governance sportiva.

IL "SOFFITTO DI CRISTALLO" NEI RUOLI DI LEADERSHIP

Secondo il rapporto analitico di All In Plus: Promuovere una maggiore uguaglianza di genere nello sport, il divario di leadership è altrettanto pronunciato nell'amministrazione sportiva. A livello internazionale, la situazione non accenna a migliorare. Le donne occupano **solo il 19,7% delle posizioni dirigenziali nelle federazioni sportive nazionali di tutto il mondo**, e solo quattro paesi (Norvegia, Svezia, Fiji e Isole Cook) superano la soglia minima del 30% necessaria per influenzare efficacemente la cultura organizzativa.

Le donne sono **ancora meno visibili nei ruoli presidenziali**: nelle 31 federazioni sportive internazionali prese in esame, **solo il 12% dei presidenti sono donne**. Alcuni sport, tra cui il wrestling, la canoa e l'hockey su ghiaccio, non hanno leader donne ai vertici. Sebbene **sport come la ginnastica e il pattinaggio presentino consigli di amministrazione relativamente equilibrati, questi esempi rimangono delle eccezioni**.

La carenza di donne nella leadership è dovuta a percorsi di esclusione, pregiudizi inconsci e insufficiente sostegno istituzionale, non alla mancanza di interesse o di competenze. Inoltre, **le donne che raggiungono la leadership spesso si trovano di fronte a un "precipizio di cristallo"**, cioè a periodi di crisi in cui il rischio di fallimento e di critiche è elevato.

OPPORTUNITÀ PER IL CAMBIAMENTO

Queste disuguaglianze di genere riflettono disuguaglianze strutturali più ampie all'interno del settore sportivo. Il progresso delle donne è ostacolato da un accesso limitato al tutoraggio, alle reti professionali, all'istruzione di genere e all'allocazione delle risorse.

Le raccomandazioni per colmare il divario di genere nella leadership e nel coaching includono:

- Sviluppare programmi di tutoraggio e di sviluppo della leadership su misura per le donne.
- Aumentare la visibilità dei modelli femminili nel campo del coaching, dell'arbitraggio e dell'amministrazione.
- Creare reti professionali per sostenere l'avanzamento di carriera delle donne.
- Integrare i temi dell'uguaglianza di genere nei corsi di formazione per coach e per dirigenti sportivi.
- Rivedere l'allocazione delle risorse per garantire un trattamento equo delle squadre femminili e maschili.

Al di là dell'equità e della giustizia, la diversità di genere favorisce la governance, l'innovazione e le prestazioni delle organizzazioni.

I consigli di amministrazione eterogenei apportano **prospettive diverse, migliorano la qualità del processo decisionale e sono più propensi ad adottare politiche che promuovono la trasparenza e la responsabilità sociale.**

In definitiva, aumentare la rappresentanza femminile nei ruoli decisionali **è essenziale per costruire un ecosistema sportivo più inclusivo, equo ed efficace.** Affrontare le barriere persistenti porterà benefici all'intera comunità sportiva promuovendo la diversità, l'equità e una leadership sostenibile.

3.2.3 COMUNITÀ LGBTQIA+ NELLO SPORT: DATI E TENDENZE ATTUALI

Le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ continuano ad affrontare sfide significative nel mondo dello sport. Sebbene i cambiamenti culturali e legali abbiano portato a un miglioramento dei diritti e delle tutele per le persone LGBTQIA+ in molti paesi, persiste una relazione problematica tra lo sport e la diversità affettiva, sessuale e di genere. **La visibilità e il riconoscimento delle persone LGBTQIA+ nello sport rimangono limitati e le loro esperienze sono caratterizzate da una serie di discriminazioni, esclusioni, e barriere strutturali.**

VISIBILITÀ, INCLUSIONE E ATTEGGIAMENTI CULTURALI

Gli atteggiamenti nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ variano a seconda dei contesti culturali, delle norme sociali e dei fattori sociodemografici. In Spagna, ad esempio, nonostante sia uno dei Paesi socialmente più accoglienti nei confronti dell'omosessualità, l'eteronormatività e i pregiudizi radicati condizionano ancora la vita quotidiana di molte persone LGBTQIA+ (Piedra et al., 2017). **Nello sport**, ciò si traduce spesso nella **strategia dell'“invisibilità”, in cui gli individui si sentono costretti a nascondere il proprio orientamento affettivo-sessuale o la propria identità di genere per evitare reazioni negative** (Denison & Kitchen, 2015; Vilanova et al., 2020). Questa strategia di occultamento è frequente sul posto di lavoro, in famiglia, nei circoli sociali e negli ambienti sportivi.

Nonostante si siano registrati dei **traguardi notevoli** (come il primo e finora unico atleta professionistico spagnolo apertamente gay, che ha fatto coming out pubblicamente dopo aver consolidato la sua carriera ed è stato pubblicamente accettato) (Vilanova et al., 2018), **queste rimangono eccezioni piuttosto che la norma.**

All'interno dello sport, il riconoscimento e l'accettazione variano in modo significativo a seconda del sottogruppo e dello sport. Ad esempio, le **atlete lesbiche godono tradizionalmente di un riconoscimento sociale maggiore, mentre gli atleti gay riferiscono di aver subito maggiori pressioni per nascondere il proprio orientamento sessuale. Le persone trans e intersessuali, invece, in genere partecipano ad attività fisiche e sportive ricreative in misura simile alla popolazione generale.** Tuttavia, spesso incontrano seri ostacoli alla partecipazione allo sport agonistico e ad alte prestazioni, tra cui barriere normative, istituzionali e sociali.

Queste sfide sono aggravate dalla **manca di impegno attivo da parte delle organizzazioni sportive.** All'interno del sistema sportivo esistono poche iniziative volte a promuovere l'inclusione o a rispondere alle esigenze specifiche della comunità LGBTQIA+ e la maggior parte delle organizzazioni conosciute o a cui si rivolgono le persone LGBTQIA+ sono esterne all'ambito sportivo. Di conseguenza, la paura della discriminazione o della violenza rimane un forte deterrente per molte persone.

MOLESTIE, DISCRIMINAZIONE E CONSEGUENZE

La discriminazione e le molestie sono ancora molto diffuse.

- 89%** individua un **grave problema di transfobia.**
- 80%** afferma che gli **insulti verbali e le discriminazioni** sono le forme più comuni di episodi di omofobia e transfobia nello sport.
- 69,5%** crede che ci sia un **grave problema di omofobia nello sport.**
- 42%** della comunità LGBTQIA+ **esprime il suo orientamento sessuale e la sua identità di genere** nello sport, **mentre**
- 31%** **evita deliberatamente di esternalizzare la sua identità.**
- 16%** ha vissuto **episodi negativi legati al suo orientamento affettivo-sessuale o alla sua identità di genere.**
- 5%** ha **abbandonato del tutto lo sport** a causa di queste esperienze.

L'impatto sulla salute e sul benessere è significativo. Episodi discriminatori o la percezione di un ambiente ostile e LGBTQIA-fobico possono portare al ritiro, al declino delle prestazioni o all'abbandono dello sport. Anche chi non subisce abusi diretti può evitare di aprirsi per paura o disagio, il che può portare a un disagio psicosociale e a una riduzione del divertimento o della partecipazione.

VERSO L'UGUAGLIANZA E IL RICONOSCIMENTO

Per godere appieno dello sport, le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ hanno bisogno che le loro **identità, orientamenti ed esperienze vissute siano riconosciute e rispettate**. Il mancato riconoscimento (da parte di compagni/e di squadra, coach, dirigenti, istituzioni o della cultura sportiva in generale) contribuisce a una forma sistemica di oppressione.

Affrontare questi problemi richiede un **impegno proattivo per l'uguaglianza e la giustizia sociale**. Questo include:

- **Politiche e pratiche** che riconoscano e supportino esplicitamente i diversi orientamenti affettivo-sessuali, le identità e le espressioni di genere.
- **Formazione del personale e dei funzionari** per riconoscere e reagire alla discriminazione.
- **Percorsi istituzionali chiari per la segnalazione** e la risposta ad abusi o molestie.
- E soprattutto, la **creazione di culture sportive inclusive** in cui le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ si sentano sicure, apprezzate e supportate.

Un esempio significativo è la prosecuzione della **Pride House** ai **Giochi Olimpici di Parigi 2024**: una tradizione iniziata ai Giochi Olimpici Invernali di Vancouver 2010. La Pride House è stata uno spazio accogliente per gli/le atleti/e, i fan tutte le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e ha offerto una vasta gamma di attività durante i Giochi per aumentare la visibilità, promuovere l'inclusione e celebrare la diversità..

Per la prima volta, la Pride House di Parigi 2024 ha lanciato anche un **sistema legacy**, producendo una serie di **raccomandazioni rivolte ai responsabili politici e alle organizzazioni sportive**. Queste raccomandazioni forniscono strategie concrete per rendere lo sport più inclusivo per le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ nel lungo periodo, non solo durante gli eventi di alto profilo, ma anche a tutti i livelli di partecipazione e di governance.

***Beyond the event,
a legacy
for a more
inclusive sport...***

The Pride House project (included in the Paris 2024 legacy) aims to promote the inclusion of LGBTI+ people in sport through educational sessions at the LAB to be held from January to June 2024, offering operational, "turnkey" solutions.

It also includes training for volunteers (associations and partners) and sports structures, as well as raising awareness among the general public through specific communication tools.

3.3 POLITICHE INTERNAZIONALI E QUADRI DI RIFERIMENTO

L'**uguaglianza di genere** è sempre più riconosciuta come un **diritto umano** fondamentale e un pilastro chiave dello sviluppo globale, e lo sport è ora ampiamente riconosciuto come un potente veicolo per promuovere questi obiettivi.

Negli ultimi decenni, numerosi accordi internazionali, dichiarazioni e iniziative istituzionali hanno sottolineato la necessità di garantire la piena ed equa partecipazione delle donne e delle persone di genere diverso allo sport.

Fonte: Fondazione ONU (2023). [Instagram post](#).

ACCORDI INTERNAZIONALI FONDAMENTALI

Diversi strumenti internazionali hanno gettato le basi legali e normative per l'uguaglianza di genere nello sport:

- La **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** (1948) afferma il diritto di ogni persona a partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunità, compresi lo sport e l'attività fisica.
- La **Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979)** (spesso definita come la "carta internazionale dei diritti delle donne") invita esplicitamente gli Stati a eliminare la discriminazione contro le donne in tutti i settori della vita pubblica, compresi lo sport e l'educazione fisica.
- La **Carta Internazionale dell'Educazione Fisica, dell'Attività Fisica e dello Sport dell'UNESCO** (rivista nel 2015) dichiara l'accesso allo sport un diritto fondamentale e sottolinea la necessità di pratiche inclusive ed eque che garantiscano la piena partecipazione di tutti i generi.
- Gli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile**, adottati dalle Nazioni Unite nel 2015, includono:
 - Obiettivo 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.
 - Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno dei paesi e tra di essi. **Lo sport è esplicitamente riconosciuto come un potente strumento per raggiungere questi obiettivi**, in particolare nei settori dell'istruzione, della salute e dello sviluppo della leadership.
- Il **Piano d'Azione Kazan** (2017), approvato dall'UNESCO, promuove l'uguaglianza di genere nello sport e attraverso lo sport come una delle sue aree politiche chiave. Esorta i governi a integrare le prospettive di genere nei sistemi sportivi nazionali, nelle politiche e nei meccanismi di raccolta dei dati.

Iniziative specifiche per lo sport e quadri istituzionali.

Iniziative e quadri istituzionali specifici per lo sport. A complemento di questi ampi quadri di riferimento per i diritti umani e lo sviluppo, vi sono sforzi politici chiave specifici per lo sport volti a correggere le persistenti disuguaglianze di genere:

- Nel **1994** si è tenuta a Brighton (Regno Unito) la prima **Conferenza mondiale sulle donne e lo sport**. Questo evento storico ha riunito decisori di alto livello nello sport internazionale, compresi i rappresentanti del **Comitato Olimpico Internazionale (COI)**, e ha portato alla creazione del **Gruppo di Lavoro Internazionale sulle Donne e lo Sport**. L'obiettivo principale di questa conferenza era quello di stabilire dei principi guida per accelerare il ritmo del cambiamento, eliminare le disuguaglianze di genere esistenti e promuovere la piena partecipazione delle donne a tutti i livelli e in tutti i ruoli all'interno del mondo dello sport. La Dichiarazione di Brighton che ne è scaturita è stata adottata da **82 paesi**.
- Da allora, il **Gruppo di Lavoro Internazionale sulle Donne e lo Sport** è diventato il principale network globale dedicato alla parità di genere nello sport. Tiene **conferenze internazionali ogni quattro anni** e sviluppa un **piano strategico per ogni ciclo**, continuando a promuovere il dialogo globale, la ricerca e l'advocacy. (Per maggiori informazioni: <https://iwgwomenandsport.org>)

- In **Europa**, il **Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Raccomandazione CM/Rec(2015)2 sull'integrazione di genere nello sport**, che delinea azioni specifiche e raccomandazioni politiche per gli Stati membri al fine di integrare l'uguaglianza di genere nei loro sistemi sportivi nazionali.
- Nel frattempo, **a partire dagli anni '90**, il **Comitato Olimpico Internazionale (COI)** ha sostenuto esplicitamente l'avanzamento delle donne nello sport. Ha invitato i **Comitati Olimpici Nazionali e le Federazioni Internazionali** ad aumentare la presenza e l'influenza delle donne in tutti i settori dello sport, comprese atlete, coach, arbitri, giudici, personale medico e amministratrici.
- **Quadro di riferimento del COI per l'uguaglianza di genere e l'inclusione 2021-2024**

Insieme, questi **strumenti internazionali** e i **quadri politici specifici per lo sport** forniscono una solida base per promuovere l'uguaglianza di genere nello sport. Essi sanciscono non solo il diritto delle donne e delle persone di genere diverso a partecipare pienamente allo sport, **ma anche la responsabilità delle istituzioni e dei governi** di smantellare in modo proattivo le barriere che continuano a limitare la loro inclusione e la loro leadership.

Oltre ai quadri di riferimento per l'uguaglianza di genere, **diversi strumenti internazionali sui diritti umani vietano esplicitamente la discriminazione sulla base dell'orientamento affettivo-sessuale e dell'identità di genere**. In tutto il mondo, diverse dichiarazioni internazionali e principi dei diritti umani affermano chiaramente che la discriminazione basata sul sesso, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere non è accettabile, in nessun contesto, compreso lo sport.

- Uno dei più importanti quadri di riferimento a livello mondiale sono i **Principi di Yogyakarta** (2007), una serie di linee guida create per applicare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in modo specifico alle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+.
- In Europa, anche la **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea** proibisce la discriminazione sulla base del sesso o dell'orientamento sessuale (articolo 21).

Tuttavia, **c'è un problema:**

Queste dichiarazioni, pur essendo simbolicamente forti e ampiamente riconosciute, **non sono legalmente vincolanti**. Ciò significa che **non garantiscono automaticamente l'applicazione delle norme, a meno che non vengano approvate leggi specifiche in ogni paese**.

Ecco perché abbiamo bisogno di:

- **Leggi nazionali** che proteggano esplicitamente la comunità LGBTQIA+, non solo in termini generali ma anche in aree specifiche come lo sport, l'istruzione o la salute.
- **Politiche chiare** nello sport che garantiscano ambienti sicuri e inclusivi per atleti, allenatori e tifosi LGBTQIA+.

Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha preso provvedimenti per migliorare questa situazione:

- La **strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTQIA+ 2020-2025** chiede una maggiore tutela contro la discriminazione in tutti gli ambiti della vita, compresi lo sport e l'attività fisica.
- La **Commissione europea** incoraggia gli Stati membri a collaborare con le federazioni sportive per garantire che le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ possano **partecipare in modo sicuro, visibile e orgoglioso a tutti i livelli dello sport**.

Garantire una reale uguaglianza richiede quindi sia la volontà politica di adottare e applicare quadri giuridici vincolanti, sia l'impegno istituzionale di incorporare questi valori nei sistemi sportivi nazionali e locali.

4. I/LE COACH COME AGENTI PER L'UGUAGLIANZA E LA DIVERSITÀ

- 4.1. Teoria e concetti principali
- 4.2. Focus pratico
- 4.3. Buone pratiche e casi

4.1 TEORIA E CONCETTI PRINCIPALI

4.1.1 L'INFLUENZA DEL/DELLA COACH SULLA PARITÀ DI GENERE

I/le coach e i/le professionisti/e dello sport svolgono un **ruolo fondamentale nel promuovere l'uguaglianza e nel guidare il cambiamento** rispetto alle disuguaglianze e alle discriminazioni basate sul genere. Nel loro lavoro quotidiano, interagiscono direttamente con bambini/e e giovani, influenzando (insieme ad altri agenti sociali) la formazione dei ruoli e delle relazioni tradizionali di genere in relazione al corpo e alle attività sportive.

1

Il **primo passo** è la **CONSAPEVOLEZZA: riconoscere la necessità di un cambiamento**. Una volta raggiunta questa consapevolezza, diventa possibile **intraprendere azioni concrete**. Queste azioni possono riguardare vari aspetti, come la riflessione sui propri pregiudizi e stereotipi, il linguaggio utilizzato, le risorse e il tempo assegnati alle squadre femminili, l'integrazione di una prospettiva di genere nell'allenamento fisico e la riconsiderazione dei tipi di attività proposte, tra gli altri.

2

Il **secondo passo** è l'**UGUAGLIANZA DI GENERE**: essenziale per affrontare la **discriminazione basata sull'orientamento sessuale** negli ambienti sportivi. Lo sport, tradizionalmente caratterizzato da valori eteronormativi, può spesso diventare uno spazio in cui le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ si sentono esclusi/e, invisibili o soggetti/e a stigmatizzazione. I/le coach hanno il dovere (e la responsabilità) di **promuovere ambienti inclusivi** in cui chiunque si senta rispettato e al sicuro, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Di seguito esploriamo **alcune metodologie specifiche** in cui i/le coach e i/le professionisti/e dello sport possono diventare **agenti trasformativi per l'uguaglianza e l'inclusione**, aiutando a creare ambienti sportivi che non siano solo competitivi e divertenti, ma anche rispettosi e giusti per chiunque, indipendentemente dal genere o dall'orientamento sessuale.

4.1.2 RICONOSCERE E AFFRONTARE I PREGIUDIZI DI GENERE NELLE PRATICHE DI COACHING

CURRICULUM NASCOSTO

Cos'è?

- Il curriculum nascosto si riferisce a un **insieme di esperienze e apprendimenti trasmessi senza la consapevolezza** dei loro effetti, in quanto non sono né pianificati né formalmente regolamentati.
- Trasmette involontariamente **stereotipi e pregiudizi di genere**.
- Il pericolo del curriculum nascosto risiede nel suo **funzionamento inconsapevole**, poiché le idee e le pratiche che trasmette provengono da tradizioni culturali e sociali socialmente accettate e percepite come "naturali".

Perché può risultare problematico?

- Può **contraddire gli obiettivi di uguaglianza**.
- Agisce **in modo invisibile**, rendendo difficile individuarlo e correggerlo.
- È radicato nelle **norme sociali e culturali** che consideriamo "normali".

Come viene trasmesso?

Il curriculum nascosto viene trasmesso attraverso numerosi canali:

- **linguaggio** (ad esempio il tono, i diminutivi per alcuni, i superlativi per altri)
- **gesti, sguardi, tono di voce, postura**
- il modo in cui le persone **si vestono**
- le **rappresentazioni** del club (decorazioni, abbigliamento, simboli)
- la **distribuzione** dei compiti
- le **risorse** e gli **spazi** assegnati ai team
- le **interazioni** quotidiane e le **aspettative** promosse
- la natura delle **interazioni** interpersonali all'interno del club

Cosa comporta?

- Mantiene i ruoli di genere tradizionali e le **impercettibili forme di discriminazione**.
- La disuguaglianza è spesso **riprodotta per omissione**, non per azione diretta.

Cosa possiamo fare?

1. Autovalutare i pregiudizi e gli stereotipi.
2. Riconoscere i comportamenti sessisti o iniqui interiorizzati.
3. Correggere le pratiche inconsce.
4. Passare dalla consapevolezza al cambiamento proattivo e all'attivismo per l'uguaglianza.

OPPOSIZIONI AL CAMBIAMENTO

Ancora oggi, alcune convinzioni e argomentazioni profondamente radicate continuano a limitare la possibilità di un reale cambiamento nello sport. Queste convinzioni spesso giustificano l'inazione o sostengono inconsciamente la disuguaglianza. Di seguito sono riportate alcune **convinzioni comuni che bloccano i progressi verso l'uguaglianza di genere nello sport**:

Credere che l'uguaglianza di genere sia già stata raggiunta.

Evitare il coinvolgimento perché il problema sembra lontano o appartiene ad altri.

Accettare le pratiche ingiuste come naturali o inevitabili.

Sentirsi impotenti o scettici sull'impatto delle azioni.

Rifiutare di riflettere sul proprio ruolo nel mantenimento della disuguaglianza.

Queste idee creano indifferenza e rendono più difficile riconoscere le ingiustizie. Il vero cambiamento inizia con la consapevolezza e la responsabilità condivisa.

IL PRINCIPIO DELLE SCELTE INDIVIDUALI

Questo principio viene spesso utilizzato come argomento principale contro gli sforzi per promuovere la partecipazione delle donne allo sport. Si basa sull'idea che:

- **Le ragazze e le donne sono completamente libere di scegliere** se vogliono o meno praticare attività fisica o sport. **Ignora i messaggi sociali invisibili e gli stereotipi** che influenzano le decisioni delle ragazze.
- Poiché non esistono barriere “esplicite”, la loro mancata partecipazione viene vista come una **scelta personale e non come un problema sociale**. Incolpa il singolo individuo invece di mettere in discussione le strutture o gli ambienti che

scoraggiano la partecipazione. Ciò suggerisce che la loro sottorappresentazione nello sport sia dovuta a una mancanza di volontà, piuttosto che alle **barriere strutturali o culturali** che scoraggiano la loro partecipazione.

- Molti/e professionisti/e dell'attività fisica e dello sport **faticano a riconoscere queste sottili influenze**, perché tali pratiche sono considerate “normali” e non vengono messe in discussione. Questo porta a un atteggiamento diffuso di **rifiuto** all'interno della professione, in cui gli individui credono che non sia necessario alcun cambiamento, **giustificando così l'inazione** e ostacolando le misure volte a promuovere l'uguaglianza.

Riconoscere le barriere invisibili e sfidare le disuguaglianze normalizzate è essenziale per una vera inclusione.

MERITOCRAZIA

Molte **persone ritengono che il genere non sia più un fattore limitante o influente**. Alcune donne rifiutano persino l'idea di considerarsi vittime di discriminazione.

- Questa prospettiva enfatizza la **responsabilità e la scelta individuale** in un contesto in cui si suppone siano disponibili più opzioni. Suggestisce che ogni donna può avere successo se persevera, senza bisogno di un'azione collettiva o di misure specifiche per promuovere l'uguaglianza.
- Le esperienze personali di superamento delle sfide sono spesso utilizzate come **prova dell'equità del sistema, rafforzando la convinzione che chi non ha successo semplicemente non si è impegnato abbastanza**.
- Anche coloro che esprimono il **desiderio di rafforzare l'uguaglianza nello sport e nell'attività fisica** possono ancora incolpare le ragazze e le donne per la loro scarsa partecipazione, piuttosto che **mettere in discussione i fattori sociali o istituzionali che le scoraggiano o le escludono**.

DETERMINISMO BIOLOGICO NELLO SPORT

Le spiegazioni biologiche delle differenze (e le disuguaglianze che spesso giustificano) sono particolarmente comuni nel mondo dello sport. Secondo il determinismo biologico, il cambiamento non è possibile perché si ritiene che il comportamento dei ragazzi e delle ragazze sia **innato e immutabile**.

- C'è una forte **convinzione che la mancanza di interesse** o la minore partecipazione delle **ragazze** all'attività fisica e allo sport sia **naturale, intrinseca, immutabile** e a volte addirittura vista come **auspicabile**.
- Questa prospettiva **ignora la potente influenza dei fattori sociali e culturali** che modellano il modo in cui i/le bambini/e imparano, scelgono e sviluppano giochi e attività.

Il cambiamento è possibile quando sfidiamo le convinzioni limitanti e creiamo spazi inclusivi.

SOTTOVALUTARE LE DIFFERENZE NELLO SPORT

Quando le donne accedono allo sport, anziché limitarsi a riprodurre il comportamento maschile, molte portano e proiettano valori modellati dalla propria socializzazione, contribuendo a un modo **diverso di vivere e plasmare lo sport**. Di conseguenza, le donne hanno creato una **cultura sportiva distinta**, con significati e pratiche che differiscono dal modello dominante (spesso definito dagli uomini).

- L'inclusione delle donne (e di altri gruppi storicamente esclusi) nello sport, in particolare durante lo sviluppo dello stato sociale, ha portato a **nuove forme di organizzazione e comprensione dello sport**.
- Tuttavia, molte organizzazioni considerano ancora lo **sport agonistico** come l'unica forma di sport "reale" o di valore. **Altri modelli** (spesso più inclusivi, cooperativi o orientati alla comunità) sono **considerati secondari o meno importanti**.
- Una delle sfide principali per raggiungere una **reale uguaglianza di genere nello sport è eliminare la gerarchia di valori** che privilegia i modelli maschili rispetto a quelli femminili e andare oltre la semplice uguaglianza di accesso.

Riconoscere e sostenere nuovi modelli che riflettano una gamma più ampia di esperienze e identità.

4.2 FOCUS PRATICO

Oltre alla riflessione e all'analisi costante del curriculum nascosto, i/le coach e i/le professionisti/e dello sport possono agire nella loro pratica quotidiana organizzando corsi, progettando attività, incoraggiando atteggiamenti rispettosi e promuovendo il coinvolgimento delle famiglie. Di seguito sono riportati alcuni aspetti chiave da considerare.

4.2.1 PIANIFICAZIONE DEI CORSI E ORGANIZZAZIONE DEL TEAM

FORMAZIONE DEL GRUPPO IN SQUADRE MISTE

I gruppi misti non garantiscono sempre un apprendimento migliore: I gruppi misti funzionano solo se tutti i partecipanti si sentono **sicuri/e e fiduciosi/e**.

Cosa puoi fare?

- **Combina gruppi aperti** (in cui i/le partecipanti scelgono i/le partner) con **gruppi strutturati** (stabiliti dal/dalla coach per garantire la diversità e il giusto equilibrio).

Esempio: Per prima cosa, lascia che i partecipanti si accoppino liberamente. Poi il/la coach forma delle squadre raggruppando le coppie.

- Implementa **progressivamente l'allenamento misto** e osserva attentamente le dinamiche di gruppo.
- Se in una squadra c'è solo una ragazza o un ragazzo, trova il modo di farlo/a sentire incluso/a e rispettato/a. **Evita di farlo/a sentire isolato/a o ridicolizzato/a.**

USO E DISTRIBUZIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE

Nelle scuole è stato osservato che i ragazzi tendono a occupare spazi più ampi, centrali e attivi, mentre le ragazze tendono a occupare spazi più piccoli e periferici, dove possono interagire più strettamente tra loro. Questo uso differenziato dello spazio determina l'apprendimento di valori, atteggiamenti e abilità diverse. È importante **progettare attività e fornire linee guida chiare per garantire che ognuno utilizzi i diversi tipi di spazio disponibili**. Inoltre, potrebbe essere necessario **adattare la disposizione** in modo che sia i ragazzi che le ragazze si sentano a proprio agio.

Cosa puoi fare?

- **Alterna l'uso dello spazio:** Incoraggia i ragazzi e le ragazze a utilizzare in egual misura sia le aree centrali che quelle periferiche.
- **Varia gli ambienti:** Campi principali, spazi secondari, zone esterne, angoli della palestra, ecc.
- **Diversifica i materiali** per evitare che le attrezzature stereotipate diventino una barriera.
- **Distribuisce equamente le attrezzature** in modo che tutti abbiano accesso alle risorse più apprezzate durante la sessione o il corso.

Per elaborare giochi e sessioni di formazione inclusivi è necessario riconoscere come le norme di genere, le aspettative e le dinamiche di potere influenzino la partecipazione. Ad esempio, le ragazze e i giovani di genere diverso possono avere meno fiducia in se stessi nelle attività fisiche miste a causa della socializzazione, della mancanza di rappresentanza o della paura del giudizio. Progettare in modo inclusivo significa andare oltre la parità di accesso per garantire un impegno significativo per tutti i generi.

Cosa puoi fare?

- **Assicura la sicurezza psicologica:** Regole come “tutti devono toccare la palla prima di segnare” possono ritorcersi contro se i livelli di abilità sono molto diseguali, creando pressione o addirittura ridicolo per i giocatori meno sicuri di sé.
- **Bilancia i tipi di attività:**
 - Non solo competizioni.
 - Includi la cooperazione, compiti basati sulla sfida, schemi individuali e di squadra, con o senza avversari.
- **Promuovi diverse abilità:**
 - Includi agilità, forza, flessibilità, coordinazione, ritmo, velocità, resistenza, compiti tecnici e tattici.
 - In questo modo ogni partecipante potrà trovare le aree in cui si sente competente e di successo.
- **Stabilisci obiettivi progressivi:** Aiuta i/le partecipanti ad acquisire fiducia nel tempo.
- **Usa la musica:** Aggiungi attività basate sul ritmo o sulla musica per aumentare la motivazione e il coinvolgimento.
- **La rappresentazione è importante:** Quando selezioni i/le partecipanti per svolgere le attività come modello o dimostrazione, assicurati di includere sia i ragazzi che le ragazze, indipendentemente dal tipo di attività.

4.2.2 AZIONI MIRATE AGLI ATTEGGIAMENTI E ALLE CONVINZIONI DEGLI/DELLE ATLETI/E

Gli adulti, come i/le coach e gli/le istruttori/trici sportivi/e, hanno la responsabilità di **intervenire e porre dei limiti adeguati** quando gli atteggiamenti o le convinzioni dei/le giocatori/trici riflettono **stereotipi di genere, disuguaglianze o discriminazioni**.

Troppo spesso **il silenzio degli adulti** in queste situazioni viene interpretato da bambini/e e ragazzi/e come una **tacita approvazione**.

Cosa puoi fare?

- **Correggi le espressioni stereotipate** utilizzate (ad esempio, “i ragazzi sono selvaggi”, “alle ragazze non piace farlo”, “i ragazzi sono più forti”).
- **Incoraggia il tono e il trattamento rispettoso** tra coetanei/e evitando attivamente di ridicolizzarli/e, metterli/e sotto pressione o escluderli/e.
- **Intervieni in caso di comportamenti inappropriati**, come insulti verbali, commenti a sfondo sessuale, calunnie o pettegolezzi dannosi.
- **Affronta le situazioni di eccessiva pressione**, assicurando un ambiente di squadra favorevole.
- **Assicura una partecipazione equa:** assicurati che sia le ragazze che i ragazzi abbiano la possibilità di parlare, evita le interruzioni e stabilisci un’equa turnazione durante le discussioni o le attività.

Adottando queste misure, i/le coach possono promuovere attivamente l'inclusione, l'uguaglianza e il rispetto reciproco negli ambienti sportivi.

4.2.3 IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E DEGLI AMICI NEL SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE SPORTIVA

La famiglia e gli amici svolgono un **ruolo cruciale** nell'incoraggiare i/le bambini/e e i/le ragazzi/e a praticare sport e nell'aiutarli/e a rimanere impegnati/e nel tempo. Per questo motivo, è essenziale che i/le coach e il personale sportivo **lavorino a stretto contatto e in modo coerente** con questi agenti chiave della socializzazione.

Spesso, quando le famiglie **non considerano appropriato un determinato sport**, possono creare delle barriere, causando tensioni o scoraggiamento nei/nelle bambini/e. La creazione di solide collaborazioni può aiutare a prevenire queste situazioni.

Cosa puoi fare?

- Forma **gruppi di lavoro** incentrati sulla prevenzione della **discriminazione di genere** e di altre forme di violenza nello sport. Questi gruppi possono comprendere:
 - Dirigenti e coordinatori/trici di club
 - Arbitri
 - Coach e formatori/trici
 - Atleti (ragazze e ragazzi)
 - Famiglie and assistenti
- I/le coach sono in una posizione privilegiata per **avviare e guidare il cambiamento**. Gli obiettivi di questi gruppi di lavoro possono comprendere:
 - Sensibilizzare sulle **questioni di genere** nello sport
 - Identificare gli **atteggiamenti e i comportamenti dannosi** che incidono sullo sviluppo dei/delle giocatori/trici.
 - Promuovere la comprensione **dell'impatto** di questi comportamenti.
 - Riconoscere e rafforzare i **comportamenti positivi** che supportano l'uguaglianza e l'inclusione.
 - Creare un **modello di comunicazione collaborativa** tra coach e famiglie per affrontare le sfide in modo efficace.

Trascendendo la cultura delle lamentele e abbracciando una cultura della trasformazione, gli/le atlete diventeranno agenti attivi nella costruzione di ambienti sportivi più inclusivi, rispettosi e responsabilizzanti per tutti.

4.2.4 LINGUAGGIO, USO DEL FEEDBACK, COMUNICAZIONE NELLO SPORT E GENERE

“

Il linguaggio è lo specchio della realtà: riflette le disuguaglianze sociali e l'androcentrismo.

Lledó, 1992

”

Anche se il linguaggio può sembrare neutro, spesso esclude le donne e le persone di genere diverso, per esempio quando si utilizza il cosiddetto “maschile generico”. Non nominare una persona significa non pensarla e renderla invisibile. Nelle lingue di genere, come le lingue romanze (spagnolo, catalano, francese, italiano) il genere è incorporato nei sostantivi, negli aggettivi e negli articoli. Per questo motivo è particolarmente importante riflettere su come l'uso della lingua possa perpetuare norme maschiliste se non si adottano alternative inclusive.

Il linguaggio inclusivo garantisce che la comunicazione rifletta la diversità e promuova l'uguaglianza invece di rafforzare gli stereotipi o l'esclusione.

Cosa usare?

- **Distribuisci il feedback in modo equo**, sia per frequenza che per contenuto, a ragazzi e ragazze.
- Fornisci **commenti costruttivi e specifici** a tutti/e i/le giocatori/trici.
- Usa un **tono gentile e rispettoso**. Evita pressioni o disprezzo.
- **Il linguaggio del corpo conta**: le espressioni facciali e i gesti devono essere coerenti con le intenzioni inclusive.
- Evidenzia i **modelli di ruolo di tutti i generi** che hanno infranto gli stereotipi nello sport.
- Utilizza **espressioni inclusive**:
 - “Ragazzi e ragazze”, “Atleti e atlete”, “Bambini e bambine”.
 - “Chiunque” or “tutte le persone” invece che “Tutti”.
 - “Team” o “Squadra” invece che “Ragazzi”.

Cosa evitare?

- Evita il **sessismo** e il **maschile generico** nel linguaggio
- **Diminutivi e stereotipi di genere** come:
 - “Tiri come una ragazza”
 - “Ragazzo forte”, “ragazzo delicato”, “I veri uomini non piangono”.
 - “Maschiaccio”, “Piagnucolone”, ecc.
- **Attenzioni inique** tra ragazzi e ragazze:
 - Feedback
 - Correzioni
 - Disciplina
 - Elogi
- **Ironia o battute basate su stereotipi di genere**: rafforzano le dinamiche di disuguaglianza anche quando non intenzionali.

L'uso di un linguaggio inclusivo nello sport non è solo una questione di “politicamente corretto”: si tratta di creare ambienti in cui tutti/e si sentano visti/e, valorizzati/e e motivati/e. Cambiamo il gioco cambiando il modo di parlare.

4.2.5 PREPARAZIONE FISICA PER RAGAZZE E DONNE

L'uguaglianza nello sport inizia con la comprensione e l'adeguamento alle differenze, non ignorandole.

Quando si pianificano i programmi di preparazione fisica, è fondamentale adattarsi alle caratteristiche specifiche del gruppo: non solo il livello sportivo, ma anche il sesso, il genere, l'età, la fase della vita e il contesto.

Nel caso delle **squadre femminili**, ecco alcuni **aspetti chiave** da considerare per **rendere l'allenamento più efficace, equo e sicuro**.

CICLO MESTRUALE E PRESTAZIONI

Il ciclo mestruale può influenzare i livelli di energia, la coordinazione, l'idratazione, l'umore e il rischio di infortuni.

- Monitora i cicli (con il consenso e la riservatezza).
- Adatta l'intensità e il recupero quando necessario.
- Considera le fluttuazioni ormonali nella programmazione del carico, soprattutto negli allenamenti di forza e resistenza.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Le donne sono maggiormente esposte al rischio di alcuni infortuni (ad esempio, strappi del legamento crociato) a causa di fattori biomeccanici e ormonali.

- Includi l'allenamento neuromuscolare.
- Fai potenziare i muscoli stabilizzatori (ad esempio, fianchi, bacino).
- Presta attenzione alla tecnica di esecuzione e alla postura.

ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

Una ridotta energia può avere gravi conseguenze per la salute e le prestazioni.

- Promuovi abitudini alimentari sane, senza diete restrittive.
- Assicura l'accesso a professionisti/e della nutrizione sportiva.
- Assicura la formazione incentrata sul fabbisogno energetico, soprattutto nelle atlete adolescenti.

CONTESTO SOCIALE E PSICOLOGICO

Le donne e le ragazze che praticano sport sono spesso sottoposte a maggiori pressioni e controlli esterni, anche per quanto riguarda l'immagine del corpo o i ruoli di leadership.

- Promuovi un ambiente positivo e stimolante.
- Includi esercizi di team-building e di rafforzamento della fiducia in se stesse.
- Fai attenzione al linguaggio e alle aspettative (evita il perfezionismo o il feedback basato sull'aspetto fisico).

INCONTINENZA URINARIA NELLE ATLETE: IL PAVIMENTO PELVICO

Le perdite urinarie durante gli allenamenti o le gare sono più comuni di quanto si pensi, soprattutto negli sport ad alto impatto come la ginnastica, l'atletica, il trampolino, il sollevamento pesi o il CrossFit.

Fino al **30% delle giovani atlete** soffre di incontinenza da sforzo, ma molte **non la segnalano per vergogna o per paura** di essere escluse.

- Inserisci la consapevolezza e l'allenamento del pavimento pelvico nei programmi di prevenzione degli infortuni. Gli esercizi per il pavimento pelvico possono essere integrati nel riscaldamento o nell'allenamento del core.
- Evita di banalizzare i sintomi: non sono “normali” solo perché l'atleta è attiva.
- Incoraggia la comunicazione aperta e la de-stigmatizzazione.
- Se necessario, collabora con fisioterapisti specializzati.
- Ignorare questo problema può portare all'abbandono dello sport, alla riduzione dell'autostima o addirittura a disfunzioni croniche nella vita adulta.

DISTURBI ALIMENTARI NELLO SPORT: LA PREVENZIONE INIZIA CON LA CONSAPEVOLEZZA

Gli/le atleti/e, in particolare **le donne e le ragazze, sono più a rischio di disordini alimentari** a causa di una combinazione di stress da prestazione, ideali corporei e mancanza di educazione alimentare. **Gli sport con categorie di peso, di estetica o che prevedono uniformi aderenti presentano i tassi più elevati:** ginnastica, corsa, nuoto, ecc.

- Promuovi una cultura positiva per il corpo: concentrati su forza, abilità e salute, non sull'essere magri/e.
- Evita i feedback basati sul peso o le pesate pubbliche.
- Includi una formazione di base sulla carenza energetica in ambito sportivo.
- Rivolgiti a un medico o a uno psicologo se noti segnali preoccupanti.
- La prevenzione richiede uno spazio sicuro, in cui gli/le atleti/e si sentano visti/e, ascoltati/e e sostenuti/e, non giudicati/e.

4.2.5 IL COACHING CON UNA PROSPETTIVA LGBTQIA+ INCLUSIVA

Lo sport dovrebbe essere uno spazio sicuro per tutti.
Riconoscere queste disuguaglianze è il primo passo per rendere l'attività fisica inclusiva, rispettosa e davvero per tutti/e.

Nonostante alcuni progressi, la diversità sessuale e di genere incontra ancora notevoli ostacoli nel mondo dello sport. La mancanza di riconoscimento e visibilità continua a emarginare le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ in diversi contesti sportivi. Non tutti/e gli/le atleti/e vengono trattati/e allo stesso modo quando si tratta di essere ciò che sono.

- Le **atlete lesbiche** sono spesso più accettate in alcuni ambienti sportivi, ma questo non significa che non debbano affrontare stereotipi o discriminazioni.
- Per gli **atleti gay**, invece, è più difficile farsi accettare. Molti si sentono costretti a nascondere il proprio orientamento sessuale per evitare il rifiuto o l'esclusione.
- Gli/le **atleti/e trans** sono attive come chiunque altro quando si tratta di praticare sport a livello ricreativo. Ma quando si tratta di competizioni ad alto livello, incontrano seri ostacoli, da regole poco chiare allo stigma sociale.
- Anche **gli/le atleti/e intersessuali** incontrano grandi difficoltà quando cercano di partecipare a sport professionistici, spesso a causa di regolamentazioni rigide che non tengono conto della diversità biologica.

COSTRUIRE SPAZI SPORTIVI INCLUSIVI: 5 STRATEGIE CHIAVE PER SUPPORTARE GLI/LE ATLETI/E LGBTQIA+

La discriminazione e l'esclusione non si manifestano sempre come violenza palese. Spesso si nascondono nel linguaggio quotidiano, negli atteggiamenti o nelle battute. I/le coach, gli/le educatori/trici e i/le team leader svolgono un ruolo fondamentale nel rompere questi schemi e nel creare ambienti sportivi più sicuri e inclusivi per tutti.

Ecco cinque strategie essenziali:

1

Allena la tua prospettiva

Quando ci si trova di fronte a commenti o azioni palesemente LGBTQIAfobiche, è comune sentire frasi come *"Non è così grave"*, *"È solo uno scherzo"* o *"Non dicevano sul serio"*. Queste reazioni minimizzano il danno e normalizzano l'aggressione, permettendo alla discriminazione di continuare senza controllo.

Dobbiamo imparare a riconoscere i nostri pregiudizi e le nostre convinzioni interiorizzate.

Queste possono essere trasmesse inconsciamente attraverso il "curriculum nascosto", ovvero i messaggi impliciti trasmessi da ciò che permettiamo, ignoriamo o incoraggiamo. Siamo stati tutti socializzati in un sistema eteronormativo. Prendere coscienza di questo aspetto è il primo passo verso il cambiamento.

2

Crea uno spazio per il dialogo

Creare un clima di squadra radicato nel **rispetto**, nell'**empatia** e nella **comunicazione aperta** aiuta ad abbattere i pregiudizi e a promuovere una vera inclusione.

- Dedica del tempo (all'inizio della stagione e qualora necessario) per discutere sulla **diversità**, sul **rispetto** e sui **valori della squadra**.
- Incoraggia i/le atleti/e a condividere le preoccupazioni in uno spazio sicuro e non giudicante.
- **Affronta le forme più lievi di discriminazione** quando si presentano, non solo i casi estremi.
- Avere **regole chiare contro la discriminazione** e canali di comunicazione accessibili può essere una solida base per agire.

3

Respond to Harmful Language

Parole come "frocio" o "checca" (tristemente comuni nei campi sportivi) sono più che semplici insulti. Sono **atti di violenza che prendono di mira le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e chiunque non sia conforme alle norme di genere tradizionali**. Questi commenti sono spesso accompagnati da bullismo psicologico o fisico.

Ancora peggio, molti/e coach si voltano dall'altra parte, preferendo il silenzio all'intervento. Questo manda un messaggio pericoloso: la discriminazione è tollerata e l'identità di alcuni/e atleti/e non è importante.

- **Primo passo:** Denuncia il problema. Agisci immediatamente e con decisione quando sei testimone di un comportamento discriminatorio.
- **Secondo passo:** Vai più a fondo. Censurare una parola non è sufficiente. Se necessario, metti in pausa l'allenamento e avvia una conversazione critica su ciò che è successo e sul perché non è accettabile. È così che costruiamo consapevolezza e cambiamo la cultura.

4

Rivedi gli spogliatoi

Per molte persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+, lo spogliatoio è uno spazio di paura, non di conforto. **La mancanza di privacy o di supervisione può portare a bullismo, molestie o esclusione.**

Alcune persone evitano del tutto gli spogliatoi per ansia o panico. Altre nascondono la propria identità per stare al sicuro. Possiamo fare di meglio. Il design inclusivo non giova solo agli/alle atleti/e LGBTQIA+, ma migliora l'esperienza di tutti/e.

- **Ascolta** le esigenze e le paure degli/delle atleti/e. Non dare per scontato quello che vogliono, ma chiedi.
- Dove possibile, **offri spogliatoi neutri e inclusivi** con **spazi privati** (come cabine o tende) che rispettino il comfort e la dignità di tutti/e.

5

Crea forti alleanze

Gli/le alleati/e sono importanti. I/le coach, i/le capitani/e e i/le coetanei/e che si battono attivamente per i diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ possono contribuire in maniera decisiva al cambiamento.

Incoraggia i/le atleti/e a:

- Essere consapevoli della loro influenza.
- A parlare quando sono testimoni di discriminazioni.
- Creare una cultura in cui l'inclusione è responsabilità di tutti/e.

I team inclusivi non nascono per caso. Si costruiscono grazie alla consapevolezza, al coraggio e all'impegno di tutti/e noi.

Vuoi saperne di più?, Consulta la guida:

Sport, inclusion and LGBTI diversity. Theoretical and Practical Guide.

Questa guida offre risorse e consigli utili per sostenere l'inclusione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali (LGBTQIA+) nello sport. È pensata per coach, arbitri, giudici di gara, personale di club e organizzazioni sportive e per chiunque sia coinvolto/a nell'attività fisica, ma anche per il pubblico in generale.

DAI

UN'OCCHIATA

al nostro sito web!

5. GESTIONE DELLO SPORT INCLUSIVO

- 5.1. Teoria e concetti principali
- 5.2. Focus pratico
- 5.3. Buone pratiche e casi

5.1 TEORIA E CONCETTI PRINCIPALI

5.1.1 LA GESTIONE DA UNA PROSPETTIVA DI GENERE NELLE ISTITUZIONI E NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

Il raggiungimento di un'**effettiva parità di genere nello sport** rimane una delle principali sfide per le politiche sportive del XXI secolo, a livello mondiale, europeo, nazionale, regionale e locale. Nonostante i notevoli progressi legali, sociali, culturali e sportivi degli ultimi 40 anni, i dati mostrano chiaramente che la parità tra donne e uomini nello sport è ancora **lontana dall'essere una realtà**.

Sebbene l'**uguaglianza formale**, ossia la parità di diritti e di accesso ai sensi della legge, sia una base necessaria, **non è sufficiente** a garantire un'**equità reale o effettiva**. Oggi le barriere legali o formali potrebbero non esistere più, ma **norme sociali, mentalità, costumi e atteggiamenti** profondamente radicati continuano ad agire come potenti ostacoli. Queste **barriere intangibili** richiedono **misure correttive** volte a riequilibrare il campo di gioco e a smantellare i pregiudizi sistemici.

In questo contesto, le **politiche** pubbliche si sono evolute passando da un'attenzione esclusiva all'uguaglianza (intesa come concessione di uguali diritti e accesso) **ad approcci basati sull'equità**. Come illustrato nel primo capitolo di questo manuale, l'equità è più vicina all'idea di giustizia: significa non dare a tutti la stessa cosa, ma dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno in base alla sua situazione specifica e agli svantaggi strutturali.

Tuttavia, l'attuazione delle politiche di equità di genere all'interno delle istituzioni e delle amministrazioni sportive incontra spesso delle **barriere al cambiamento**. Queste barriere tendono a basarsi su convinzioni profondamente radicate o su giustificazioni retoriche come:

I progressi nel promuovere l'equità di genere nello sport non richiedono solo cambiamenti istituzionali o organizzativi, ma anche una **trasformazione personale**. Il nostro punto di vista sullo sport e sui ruoli di genere è stato plasmato storicamente da strutture androcentriche e patriarcali. Ciò significa che, in misura diversa, dobbiamo riflettere criticamente sulle nostre convinzioni e sui nostri comportamenti, imparare a identificare i meccanismi che perpetuano la disuguaglianza ed essere disposti a chiederci: **Cosa dobbiamo mantenere? Cosa dobbiamo cambiare? E cosa dobbiamo disimparare?**

Una **lente sensibile al genere deve permeare tutti gli aspetti della gestione dello sport**: strategia, governance, programmazione, budgeting, comunicazione, risorse umane e valutazione.

Questa sezione si propone di offrire **strumenti concettuali** chiave e **indicazioni pratiche** per ideare e attuare **politiche sportive orientate all'uguaglianza di genere all'interno delle istituzioni e delle organizzazioni sportive**.

5.1.2 LEADERSHIP E RAPPRESENTANZA: LA PROSPETTIVA DI GENERE NELLA PRATICA QUOTIDIANA

Le istituzioni e le organizzazioni sportive svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'equità di genere, non solo attraverso impegni simbolici ma anche attraverso pratiche concrete e quotidiane. Uno dei modi più efficaci per promuovere un **cambiamento strutturale** è la **combinazione di due strategie complementari**:

- 1 MAINSTREAMING DI GENERE** (l'integrazione sistematica di una prospettiva di genere in tutte le aree di gestione)
- 2 Azioni SPECIFICHE e mirate** per promuovere la visibilità e la partecipazione di donne e ragazze.

Entrambi gli approcci sono essenziali e si rafforzano a vicenda per affrontare le disuguaglianze di genere profondamente radicate che persistono a tutti i livelli delle organizzazioni sportive.

MAINSTREAMING DI GENERE NELLE ISTITUZIONI SPORTIVE

Il mainstreaming di genere significa **integrare la prospettiva di genere in ogni aspetto** del funzionamento di un'organizzazione: bilanci, condizioni di lavoro, programmazione, progettazione degli spazi, strategie di comunicazione, sviluppo dei programmi e altro ancora. **Si inizia con una diagnosi di genere iniziale** dell'organizzazione per comprendere la realtà attuale, *che include*:

- Il **numero** di uomini e donne coinvolti/e, e in quali **ruoli**
- Chi beneficia maggiormente degli **investimenti** e dei **finanziamenti** dell'organizzazione
- L'inclusività degli **orari** e delle **sed**i delle riunioni
- **La cultura** e il **clima** dell'organizzazione
- Potenziali **disuguaglianze** nell'occupazione, nella leadership o nell'accesso allo sport.

Sulla base di questa diagnosi, le organizzazioni possono sviluppare e implementare un **Piano d'Azione per l'Uguaglianza di Genere**, che fornisce una **tabella di marcia per un cambiamento sistemico e sostenibile**.

PIANO D'AZIONE: UN PROCESSO IN TRE FASI

Per integrare efficacemente l'uguaglianza di genere nella gestione dello sport, i piani d'azione dovrebbero seguire un processo strutturato:

- Coinvolgi un'**ampia gamma di soggetti interessati**: federazioni sportive, atleti/e (di tutti i generi), scuole, gruppi giovanili, organizzazioni femminili, politici, club, ecc.
- **Assicurati che le competenze di genere siano presenti** nel processo di pianificazione. Ciò può comportare l'invito di esperti/e esterni/e o l'erogazione di corsi di formazione sulla sensibilità di genere.
- Promuovi l'inclusività assicurando che **tutti gli sport** (non solo quelli popolari e dominati dagli uomini) siano rappresentati, compresi quelli individuali e di squadra.
- Usa **metodi partecipativi** per garantire che tutte le voci siano ascoltate e valorizzate e stabilisci regole di base chiare per evitare comportamenti discriminatori o sprezzanti.
- Pianifica le **riunioni in spazi e orari accessibili e inclusivi**, offrendo formati ibridi o online se necessario.

- **Raccogli dati ripartiti per sesso** su tutti gli aspetti della partecipazione e della leadership sportiva: numero di atleti, allenatori, arbitri, accesso alle strutture, premi in denaro, contratti, ecc.
- Identifica le **barriere legate al genere**, come ad esempio:
 - Disuguaglianza di accesso alla leadership, agli allenamenti e alle competizioni
 - Disuguaglianze finanziarie (divari retributivi, premi in denaro)
 - Sottorappresentazione nei media o nella governance
 - Violenza o esclusione basata sul genere
- Usa questi dati per:
 - **Definire i gruppi target**: sia gli utenti finali (ragazze, ragazzi, donne, uomini e individui non binari) che gli intermediari (coach, federazioni, media, sponsor).
 - **Stabilire obiettivi chiari**: ad esempio, aumentare l'accesso delle ragazze appartenenti a minoranze agli sport di squadra.
- Sviluppa azioni SMART (specifiche, misurabili, realizzabili, realistiche e temporalizzate).

ESEMPI

- Mainstreaming di genere: Organizza un torneo con pari copertura mediatica e premi in denaro sia per le squadre maschili che per quelle femminili.
- Azione positiva: Organizza un campo estivo di hockey per ragazze provenienti da contesti migratori.

- **Valida il piano** con la leadership politica e manageriale.
- Assegna un **coordinatore qualificato** e forma un gruppo di monitoraggio eterogeneo e attento al genere.
- Informa le parti interessate su **ruoli, aspettative e tempistiche**.
- **Monitora** i progressi utilizzando **indicatori attenti al genere**:
 - Le attività si sono svolte come previsto?
 - La partecipazione di donne e ragazze è aumentata?
 - I risultati sono stati significativi e quantificabili?
- **Valuta** il piano a intervalli regolari:
 - Valuta i progressi raggiunti
 - Identifica le lacune rimanenti o i nuovi problemi
 - Condividi ampiamente i risultati e rivedi le strategie per le azioni future

Introdurre e sostenere misure di equità di genere non è solo una sfida operativa: richiede anche un cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni sportive. Le pratiche quotidiane di leadership devono riflettere valori inclusivi, sfidare gli stereotipi ed evitare consapevolmente la normalizzazione della disuguaglianza. Affinché gli sforzi per l'uguaglianza di genere abbiano successo, i/le leader devono dare l'esempio: devono assumere comportamenti inclusivi, allocare le risorse in modo equo e garantire che le politiche siano applicate nelle decisioni quotidiane.

Vuoi saperne di più?, Puoi verificare queste e altre idee qui:

ALL IN Toolkit "how to make an impact on gender equality in sport All you need to know"

Fornisce informazioni, consigli concreti, esempi di buone pratiche e strategie per mettere in pratica un approccio di mainstreaming di genere per raggiungere un'equità tra donne e uomini nello sport.

5.2 FOCUS PRATICO

5.2.1 POLITICHE PER SPAZI SICURI E INCLUSIVI

Creare un ambiente sportivo veramente inclusivo e sicuro richiede una progettazione intenzionale, una politica informata e un impegno costante della comunità. Le donne, le ragazze, le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e altri gruppi sottorappresentati devono spesso affrontare una serie di barriere alla partecipazione, sia strutturali che culturali. Per questo motivo, le politiche efficaci devono basarsi sulla comprensione di queste barriere e impegnarsi a rimuoverle attraverso un cambiamento sistemico.

INIZIA A COMPRENDERE LE ESIGENZE DEI GRUPPI SOTTORAPPRESENTATI

Prima di creare o rivedere le politiche, le organizzazioni sportive dovrebbero:

- Raccogliere dati differenziati per sesso ed età per identificare le **tendenze e le lacune nella partecipazione**.
- Coinvolgere i non partecipanti attraverso la **sensibilizzazione della comunità**, compresi i gruppi non sportivi, per capire perché non partecipano.
- Condurre una **ricerca qualitativa** (ad esempio interviste, sondaggi, feedback) per esplorare le motivazioni, le paure e i desideri legati alla partecipazione sportiva.

Le barriere individuali più comuni includono:

- Mancanza di tempo o di interesse (spesso legata alla sproporzionata responsabilità domestica e di responsabilità delle donne)
- Preoccupazioni per la sicurezza (compresa la paura di molestie o violenze sessuali)
- Ansia per l'immagine corporea e paura del giudizio, soprattutto durante l'adolescenza
- Pressione sociale, stereotipi di genere o influenza della famiglia
- Legame limitato con la comunità sportiva

ESAMINA E RINNOVA LE PRATICHE ORGANIZZATIVE

Le politiche di inclusione devono **andare oltre le dichiarazioni**, devono **ridisegnare il modo in cui lo sport viene strutturato, offerto e promosso**.

Valuta e considera:

- **Tipi di attività offerte:** riflettono interessi diversi (ad esempio, di squadra, individuali, ricreative, competitive)?
- **Orari e infrastrutture:** le fasce orarie e le sedi sono comode e sicure per tutti/e?
- **Economicità e accesso:** i trasporti, i prezzi e le attrezzature sono inclusivi?
- **Norme organizzative:** sono inclusive per quanto riguarda l'abbigliamento (ad esempio, i simboli religiosi) e l'identità di genere?
- **Personale e leadership:** le donne, le persone non binarie e le minoranze sono rappresentate nei ruoli amministrativi e di coaching?

ELABORA OPPORTUNITÀ INCLUSIVE, RESPONSABILIZZANTI E SICURE

Adatta le opportunità sportive per soddisfare le **esigenze reali dei gruppi sottorappresentati**:

- Offri corsi per **sole donne o misti**, se opportuno.
- Programma le attività in orari adatti ai genitori e fornisci supporto per **l'assistenza ai/alle bambini/e**.
- Assicura la **disponibilità di attrezzature**, abbigliamento e strutture adeguate (ad esempio, spogliatoi inclusivi).
- Introduci le attività in spazi familiari e accessibili come **centri comunitari, scuole o parchi**.
- Promuovi la partecipazione di gruppi di età diverse con **programmi intergenerazionali ed eventi per famiglie**.

CREA E APPLICA SOLIDE STRUTTURE DI TUTELA E ANTI-MOLESTIE

Le politiche dovrebbero includere:

- Protocolli di **tolleranza zero** per molestie, abusi e discriminazioni.
- **Codici di condotta** che delineino chiaramente i comportamenti attesi.
- **Meccanismi di segnalazione accessibili** con tutele contro le ritorsioni.
- **Procedure e supporto visibili** per i/le sopravvissuti/e agli abusi, compresa l'assistenza psicologica e legale.

Tutto il personale, compresi i/le coach e i/le volontari/e, deve ricevere una formazione obbligatoria sull'uguaglianza di genere, la tutela e l'inclusione.

IMPEGNATI NELLA RAPPRESENTAZIONE E NEI MODELLI DI RUOLO

- Promuovi **ambasciatori/trici, coach e leader** diversi/e che rispecchino le comunità servite.
- Crea percorsi per le **donne e le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+** per accedere a ruoli di coaching, arbitraggio e leadership.
- Coinvolgi gli/le atleti/e professionisti/e per **ispirare e fare da mentori** ai/alle giovani, in particolare alle ragazze e ai/alle giovani appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

MONITORA, VALUTA E ADATTA CONTINUAMENTE

- Utilizza dati differenziati per **monitorare l'uso delle strutture, le tendenze di partecipazione e l'equità di accesso**.
- Stabilisci **obiettivi quantificabili** relativi all'inclusione e valuta regolarmente i progressi.
- **Raccogli feedback** attraverso sondaggi, focus group e consultazioni con la comunità.
- Condividi pubblicamente i risultati e impegnati a fornire un **resoconto trasparente**.

PROMUOVI LA VISIBILITÀ E MESSAGGI POSITIVI

- Utilizza un **linguaggio e un'immagine attenti al genere** in tutte le comunicazioni.
- Evidenzia modelli e storie diverse per **contrastare gli stereotipi e dare forza ai/alle nuovi/e arrivati/e**.
- Realizza **campagne inclusive** (ad esempio, "Giornata open per le donne atlete" o iniziative "Prova qualcosa di nuovo").
- Sfrutta gli strumenti digitali e i **social media per coinvolgere un pubblico più ampio** e mostrare l'inclusione concreta.

5.2.2 SELEZIONE, ASSUNZIONE E FIDELIZZAZIONE CON UNA PROSPETTIVA DI GENERE

GOVERNANCE

Lo sport è stato storicamente plasmato da una tradizione dominata dagli uomini, che spesso ha portato a organizzazioni che riflettono valori e modelli di leadership maschili. Di conseguenza, le donne rimangono sottorappresentate nei ruoli decisionali, tecnici e di leadership. Per eliminare questo divario, è essenziale implementare processi di selezione e assunzione trasparenti e attenti al genere e garantire la presenza di donne a tutti i livelli decisionali.

Azioni chiave:

- **Elimina la distinzione orizzontale e verticale** (ad esempio, gli uomini predominano nelle posizioni di leadership e in quelle tecniche).
- Assicura la **rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione, nelle commissioni, nel coaching e nei ruoli esecutivi**.
- Sviluppa una cultura di **valori condivisi, rispetto reciproco** e pratiche di **governance inclusive**.

PRATICHE DI ASSUNZIONE

Assunzioni trasparenti e inclusive:

- Pubblica le offerte di lavoro **in modo ampio e trasparente** attraverso i canali interni ed esterni.
- Usa un **linguaggio inclusivo** nelle descrizioni delle mansioni e assicurati che le immagini rappresentino gruppi diversi.
- Istituisce **commissioni di valutazione miste** (equilibrate dal punto di vista del genere, delle risorse umane e di uguaglianza di genere).
- **Evita di limitare le assunzioni a circoli ristretti** (ad esempio, le nomine da parte degli attuali membri del consiglio di amministrazione).
- **Cerca** attivamente le **donne candidate** attraverso reti, ONG, federazioni e professioni non sportive.

Interventi mirati:

- Sviluppa **percorsi di formazione per le ex atlete** che vogliono passare a ruoli di coaching e leadership.
- Contatta **in modo proattivo le candidate sottorappresentate**; non basarti solo sulle candidature.

SVILUPPO E AVANZAMENTO DI CARRIERA

Avanzamento basato sul merito e senza pregiudizi:

- Definisci i percorsi di carriera e i criteri di promozione in **modo chiaro e oggettivo**.
- Riconosci e valorizza sia **le competenze tecniche che le competenze trasversali** (ad esempio, empatia, pianificazione).
- **Contrasta gli stereotipi** sugli stili di **leadership** o di coaching associati al genere.
- Supporta l'avanzamento delle donne attraverso **il tutoraggio, i programmi di sviluppo del coaching e la formazione alla leadership**.

RETRIBUZIONE, CONDIZIONI DI LAVORO E PARI DIRITTI

Crea ambienti di lavoro inclusivi ed equi:

- Offri la **stessa retribuzione per un lavoro di pari valore**, indipendentemente dal sesso.
- Assicura **contratti sicuri ed equi**, soprattutto per i/le coach e il personale di supporto.
- Promuovi una **cultura organizzativa positiva** con una forte attenzione al bilanciamento tra lavoro e vita privata:
 - Orari flessibili
 - Supporto per il congedo parentale (riconoscendo le competenze acquisite durante il periodo di assenza)
 - Strutture favorevoli alle famiglie (ad esempio, ruoli di co-coaching, giudici/arbitri part-time).

Tutela dalle discriminazioni:

- Stabilisci chiare **definizioni di molestie, sessismo e violenza**.
- Adotta e comunica pubblicamente **i protocolli e i meccanismi di segnalazione**.
- Assicurati che tutte le segnalazioni vengano **prese sul serio**, anche in assenza di reclami.
- Organizza una **formazione obbligatoria sull'uguaglianza di genere per tutto il personale, i/le volontari/e, i/le coach e i decisori**.

EQUILIBRIO DI GENERE NELLA LEADERSHIP

Parità di genere come principio fondamentale:

- Adotta **regolamenti** interni o **codici** per garantire la parità di genere negli organi decisionali.
- Introduci **quote o obiettivi** per una pari rappresentanza di genere.
- **Evita i sistemi interni di sola nomina** per evitare di riprodurre gli attuali profili dominati dagli uomini.
- Promuovi **mandati a tempo limitato** per rinnovare la leadership e incrementare la diversità.

Stile di leadership e rappresentanza:

- Incoraggia una **partecipazione bilanciata** agli organi decisionali e preparatori.
- Assicura un'**equa distribuzione dei compiti** (ad esempio, uomini e donne si dividono i compiti esecutivi e amministrativi).
- Promuovi una cultura della leadership in cui **tutte le voci siano ascoltate e valorizzate**.
- Includi l'**uguaglianza di genere come argomento ricorrente** nelle agende dei consigli di amministrazione.
- Crea un **comitato per l'uguaglianza di genere** per incanalare i contributi delle donne e garantire decisioni che rispondano alle esigenze di genere.

COACHING CON UNA PROSPETTIVA DI GENERE

- Controlla chi allena chi: assicurati che **le donne non allenino solo squadre di ragazze o di bambini/e**.
- **Confronta le condizioni**: le coach donne sono pagate e inquadrare allo stesso modo?
- Adotta **misure proattive** per assumere e promuovere coach donne, tra cui:
 - **Programmi formativi**
 - **Tutoraggio**
 - **Integrazione delle strutture competitive**

5.2.3 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI: PARITÀ DI ACCESSO, VISIBILITÀ E RICONOSCIMENTO

Gli eventi sportivi rappresentano un'**opportunità fondamentale per promuovere l'uguaglianza di genere, la visibilità e l'accesso**. Garantire che gli eventi siano pianificati e realizzati con una prospettiva di genere può sfidare gli stereotipi, migliorare la visibilità e la redditività commerciale dello sport femminile e favorire l'equo riconoscimento delle atlete e degli atleti.

ACCESSIBILITÀ E PARI PARTECIPAZIONE

- Assicura un **numero uguale di competizioni ed eventi sportivi** per donne e uomini, ragazze e ragazzi.
- Esplora **formati ed eventi misti per genere**, ove appropriato.
- Programma gli **eventi femminili e maschili equamente nelle fasce orarie** per garantire la stessa visibilità (ad esempio, evita di collocare tutte le finali femminili in orari non di punta).
- Assicura la parità di accesso a **sedi, attrezzature, spogliatoi, servizi igienici e servizi di assistenza agli/alle atleti/e** di qualità.
- Assicurati che le **sedi siano sicure, ben illuminate e accessibili** a tutto il pubblico, comprese le famiglie e i gruppi sottorappresentati.

VISIBILITÀ E PROMOZIONE

- **Promuovi eventi maschili e femminili in egual misura** su tutte le piattaforme: social media, poster, comunicati stampa e trasmissioni.
- Utilizza un **linguaggio e un'immagine inclusivi e privi di stereotipi** in tutti i materiali promozionali e di marketing.
- Indica esplicitamente il nome delle competizioni in base al genere (ad esempio, "Open di tennis femminile" **anziché indicare come standard gli eventi maschili**).
- Assicura una **copertura mediatica equa ed equilibrata** per le competizioni femminili e maschili e includi clausole di genere negli accordi di trasmissione.

✓ **Active, authentic and respectful visual imagery**
which portrays sportspeople in their environment.

✗ **Avoid passive, sexy imagery**
of sportspeople which reinforces stereotypes.

If an athlete, female or male, suffers a wardrobe malfunction or unfortunate incident around clothing (item of clothing that splits or tears or inadvertently reveals more of the body than intended), reframe the shot/image and/or delete it to respect the integrity of the athlete.

✓ **Athleticism and sporting prowess**
should be the focus of the imagery.

✗ **Do not focus unnecessarily on looks**
(e.g. make-up, hair, nails), clothing or intimate body parts (e.g. crotch shots, cleavage, backsides), especially if it does not relate to an athlete's performance.

In video coverage, avoid lingering "reveal" shots from head to toe. Think "sport appeal, not sex appeal".

✓ **Give equal exposure**
to all the athletes in team sports as much as possible.

✗ **Do not focus too much or only on the same athlete**
within the team unless it links to sport and performance.

✓ **Capture diversity**
among sportspeople in terms of gender and other dimensions such as sport, ethnicity or age.

✗ **Ensure there are not significantly more images of one gender or community**
in relation to the other.

✓ **Balance strength, power and speed with gracefulness, agility, and elegance**
in athlete imagery.

✗ **Avoid reinforcing feminine and masculine stereotypes**
or focusing solely on "gender-appropriate" sports.

TIP: CURATE A GENDER-BALANCED PHOTO GALLERY

Getty Images curated a 'Best of Women's Sports' editorial and creative collection in partnership with the Women's Sport Trust in the UK featuring the world's top sportswomen in action. For more inspiration, visit: www.gettyimages.co.uk/resources/sportingwomen

Fonte: COI. Linee guida per la rappresentazione: <https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Beyond-the-Games/Gender-Equality-in-Sport/IOC-Portrayal-Guidelines.pdf>

RICONOSCIMENTI E PREMI

- Offri **premi, ricompense e riconoscimenti uguali** per le atlete e gli atleti.
- Assicura una **presenza e una visibilità equilibrata tra i due sessi nelle cerimonie di premiazione**, nelle presentazioni e nelle apparizioni sui media.
- **Alterna l'ordine delle gare** e delle partite **delle donne e degli uomini** per evitare di insinuare una gerarchia o uno status secondario.
- **Promuovi e sostieni le atlete come modelli di ruolo** e ambasciatrici sia prima, che durante, che dopo l'evento.

AMBIENTE INCLUSIVO

- Assicurati che il **personale, i/le volontari/e e i comitati organizzativi dell'evento** siano composti da squadre di genere misto e riflettano la **diversità**.
- **Evita pratiche che sessualizzino gli/le atleti/e** o rafforzino gli stereotipi di genere (esempio, *team di cheerleader tutte al femminile*).
- Fornisci **agli sponsor e ai partner politiche e indicazioni chiare sulla rappresentazione di genere** (esempio, condividi le linee guida del COI sulla rappresentazione di genere).

SICUREZZA E PREVENZIONE DELLE MOLESTIE

- **Definisci i comportamenti inappropriati** (ad esempio, molestie, sessismo, discriminazione) e comunica le politiche di tolleranza zero.
- Stabilisci e pubblicizza **procedure chiare di reclamo e segnalazione di incidenti durante l'evento**.
- Distribuisci **informazioni e contatti relativi ai protocolli sulle molestie agli/alle atleti/e, al personale e al pubblico**.
- Offri una **formazione a tutto il personale e ai/alle volontari/e** sulla prevenzione e la risposta alla violenza o alle molestie di genere.

ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE

- Offri **opzioni di biglietti per famiglie, tariffe ridotte per gruppi sottorappresentati o ingresso gratuito per bambini/e e ragazzi/e**.
- Assicurati che il **trasporto pubblico** per raggiungere la sede sia sicuro, accessibile e alla portata di tutti.
- Sfrutta l'evento come un'**opportunità per raggiungere e coinvolgere il pubblico sottorappresentato**.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

- Raccogli **dati differenziati per sesso sulla partecipazione, sul personale e sulla composizione del pubblico**.
- **Valuta l'impatto di genere** dell'evento e raccogli il feedback di atleti/e, personale e spettatori/trici.
- Utilizza i risultati per **informare la pianificazione futura e promuovere il miglioramento continuo delle pratiche di parità di genere**.

5.2.4 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E DEI/DELLE COACH

La formazione e l'addestramento sono **strumenti potenti per promuovere l'uguaglianza di genere nello sport**. Dallo sviluppo della leadership alle competenze tecniche, i contenuti formativi e la loro erogazione devono essere pensati per riconoscere e affrontare le esigenze e le barriere specifiche di genere. La **formazione attenta alle differenze di genere non solo aumenta la consapevolezza, ma modifica anche gli atteggiamenti e le pratiche**, mettendo il personale e i/le coach nelle condizioni di creare ambienti più equi.

INTEGRARE IL GENERE IN TUTTA LA FORMAZIONE

- Assicurati che **tutte le attività di formazione e addestramento**, anche quelle non esplicitamente dedicate al genere, **includano contenuti, linguaggio ed esempi attenti al genere**.
- Incoraggia la **riflessione critica sui ruoli e gli stereotipi di genere**, ad esempio mettendo in discussione le ipotesi su cosa rende un/una “buon/buona coach” o su chi è visto/a come un leader naturale.
- Includi **discussioni sulle competenze trasversali** come l'**empatia, comunicazione, e leadership inclusiva**, spesso sottovalutate ma fondamentali per supportare atleti/e diversi/e.
- Utilizza **materiali di supporto inclusivi, immagini e casi di studio** che riflettano la diversità di genere ed evitino di rafforzare gli stereotipi.

FORNIRE UNA FORMAZIONE DEDICATA ALL'UGUAGLIANZA DI GENERE

- Offri una formazione **mirata sull'uguaglianza di genere** per coach, dirigenti e staff per creare consapevolezza sui pregiudizi di genere, sulla discriminazione e sulle disuguaglianze strutturali nello sport.
- Affronta **argomenti specifici** come le molestie sessuali, la violenza di genere, le aspettative di genere nel coaching e le barriere alla partecipazione e alla leadership delle donne.
- Includi **esempi reali e incoraggia i/le partecipanti a riflettere sulle proprie esperienze, atteggiamenti e pratiche**.

PIANIFICAZIONE PRATICA E ACCESSIBILITÀ

- Scegli luoghi **facilmente accessibili, sicuri e accoglienti per tutti/e i/le partecipanti**, comprese le donne, le persone con disabilità e quelle che utilizzano i mezzi pubblici.
- Organizza i corsi in **orari compatibili alle persone con mansioni assistenziali** e con altri vincoli di tempo.
- Offri un **supporto per il trasporto o organizza corsi locali** per ridurre le barriere alla partecipazione.
- Esplora le **opzioni di prezzo e i finanziamenti** per rendere la formazione accessibile ai gruppi sottorappresentati o economicamente svantaggiati.

PARTECIPAZIONE INCLUSIVA

- Elabora processi di **selezione e invito** che **incoraggino la partecipazione** di tutte le persone.
- **Evita i prerequisiti che potrebbero scoraggiare** il sesso sottorappresentato, come ad esempio *richiedere una precedente esperienza lavorativa in ruoli prevalentemente dominati da uomini*.
- Punta a **gruppi equilibrati dal punto di vista del genere** chiedendo alle organizzazioni di nominare almeno un partecipante di sesso maschile e uno di sesso femminile.
- Coinvolgi la **leadership nelle sessioni di formazione per dimostrare l'impegno** e dare un tono al cambiamento istituzionale.

FOLLOW-UP E VALUTAZIONE POST FORMAZIONE

- **Raccogli e analizza i dati di partecipazione** per genere e altre caratteristiche rilevanti (ad esempio, età, disabilità, ruolo).
- **Valuta** *chi ha fatto domanda, chi è stato selezionato e chi ha partecipato* per identificare le potenziali barriere all'accesso.
- Usa i questionari e i feedback di valutazione per **misurare l'impatto** e ordina le risposte in base al sesso per individuare modelli o esigenze non soddisfatte.
- Utilizza le informazioni acquisite per **migliorare le iniziative di formazione future** e colmare le lacune di conoscenza o di rappresentazione.

5.2.5 SOCIAL MEDIA E COMUNICAZIONE PER L'EQUILIBRIO DI GENERE

Come abbiamo analizzato nelle sezioni precedenti, nonostante i recenti progressi nella visibilità delle donne negli sport di alto livello, le atlete continuano a ricevere una copertura mediatica e un riconoscimento nettamente inferiori rispetto alle loro controparti maschili. Questo divario non solo mina i risultati delle atlete, ma perpetua anche stereotipi di genere dannosi e rafforza la percezione che lo sport femminile sia secondario. Garantire la parità di genere nella comunicazione e nei media è essenziale per promuovere un ambiente sportivo equo e inclusivo.

COPERTURA MEDIATICA E VISIBILITÀ

- Assicura una **visibilità** equilibrata **degli/delle atleti/e in tutti i materiali di comunicazione**, compresi siti web, comunicati stampa, video promozionali e social media.
- Sfrutta la tua influenza quando **negozi i diritti di trasmissione per assicurarti la copertura** degli eventi femminili insieme a quelli maschili.
- Mostra lo **stesso entusiasmo e la stessa intensità** per le competizioni femminili.

IMMAGINE

- **Evidenzia le prestazioni, non l'aspetto.** Evita ritratti sessualizzati o oggettivi degli/delle atleti/e.
- Rappresenta **la forza, la grazia e la diversità** tra tutti i generi (ad esempio, ritrai le ragazze che giocano a rugby o i ragazzi che praticano sport artistici).
- Usa immagini che **riflettano gli/le atleti/e in azione, celebrando i risultati e l'intensità dell'allenamento.**

LINGUAGGIO

- **Evita gli stereotipi o i paragoni distorti** (ad esempio, "È la versione femminile di Messi").
- Usa un **linguaggio neutro e inclusivo** in tutte le comunicazioni (ad esempio, "l'atleta posizionerà i suoi articoli..." invece di "gli atleti posizioneranno i loro articoli...").
- **Evita i qualificatori di genere** (ad esempio, non dire "allenatore o allenatrice", ma "coach", a meno che il genere non sia specificamente rilevante).
- Concentrati sui **risultati professionali ed evita domande personali invadenti**, a meno che non siano volontariamente condivise.

<input checked="" type="checkbox"/> She swam "like a man/ beast" to win that race.	<input checked="" type="checkbox"/> his/her <input checked="" type="checkbox"/> their
<input checked="" type="checkbox"/> She swam with determination to win that race.	<input checked="" type="checkbox"/> her/him <input checked="" type="checkbox"/> them
<input checked="" type="checkbox"/> She's the next Michael Phelps.	
<input checked="" type="checkbox"/> She's an extraordinary athlete.	
<input checked="" type="checkbox"/> It's going to be a "catfight".	
<input checked="" type="checkbox"/> It's going to be an exciting contest or It's going to be a tough battle between two strong competitors.	

Fonte: COI. Linee guida per la rappresentazione:
<https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Beyond-the-Games/Gender-Equality-in-Sport/IOC-Portrayal-Guidelines.pdf>.

LIVELLO STRATEGICO

- **Sensibilizza i membri del consiglio di amministrazione e il personale** sui pregiudizi e gli stereotipi dei media. Includi la formazione sulle pratiche di comunicazione attente al genere.
- **Forma gli/le atleti/e e i/le coach sul coinvolgimento dei media** e sui loro diritti in merito alla loro immagine e rappresentazione.
- Collabora con le scuole di giornalismo e i media professionali per **sviluppare risorse formative incentrate sull'uguaglianza di genere nella copertura sportiva**.
- Rivedi i **contenuti del marketing e delle sponsorizzazioni** per evitare di rafforzare gli stereotipi *(ad esempio, elimina pratiche come l'utilizzo di donne in abiti succinti per le cerimonie di premiazione)*.
- Designa una **persona o un team responsabile** all'interno dell'organizzazione per sviluppare e implementare una **strategia di comunicazione che tenga conto della parità di genere**.
- Collabora con i media **condividendo storie, dati e immagini che mettano in evidenza le atlete e le competizioni femminili**.
- Promuovi **modelli di ruolo diversi** (sia maschili che femminili) attraverso i canali ufficiali, utilizzando i social media, le newsletter, le interviste e i contenuti video.

MONITORA I TUOI RISULTATI

Quantificare la visibilità, la voce e la narrazione del genere nei tuoi contenuti è essenziale per garantire la responsabilità e il miglioramento continuo.

Cosa devi monitorare:

- **Visibilità:** Chi compare nei tuoi contenuti (in base al genere)? Come sono rappresentati/e in foto, video, citazioni e livestream?
- **Narrativa:** Come vengono ritratti/e? Vengono mostrati/e come esperti/e, leader, modelli di ruolo? Quali tipi di storie prevalgono (performance, personale, stile di vita)?
- **Voce:** Chi parla a nome della tua organizzazione: gli/le atleti/e, i/le coach e i/le leader possono contare sulle stesse piattaforme?
- **Storyteller:** Chi crea i tuoi contenuti? Monitora l'equilibrio di genere dei tuoi team editoriali e di produzione. Incoraggia la diversità nelle partnership con le agenzie e nelle assunzioni di freelance.

Utilizza i dati raccolti per eseguire una verifica di genere dei tuoi risultati nel campo della comunicazione. Questo ti aiuterà a valutare dove esistono pregiudizi, a monitorare i progressi e a fissare obiettivi di miglioramento.

5.2.6 BILANCI E FINANZIAMENTI ATTENTI ALLE DIFFERENZE DI GENERE PER OPPORTUNITÀ SPORTIVE EQUE

L'allocazione efficace delle risorse finanziarie è **fondamentale per garantire l'uguaglianza di genere nello sport**. Le decisioni di finanziamento influenzano tutto, dallo sviluppo delle infrastrutture ai sussidi per i programmi, dai premi agli stipendi. Un approccio al bilancio orientato al genere aiuta a rivelare e correggere i divari, assicurando a donne, ragazze e altri gruppi sottorappresentati un accesso equo e vantaggioso.

CAPIRE COME I FINANZIAMENTI INFLUENZANO L'UGUAGLIANZA DI GENERE NELLO SPORT

Prima di allocare le risorse, le organizzazioni sportive e i finanziatori dovrebbero:

- **Analizzare l'attuale** distribuzione **del budget** per sesso ed età per identificare le disuguaglianze.
- **Esaminare quali sport e attività** ricevono finanziamenti e chi vi partecipa.
- **Esplorare le barriere** che possono limitare l'accesso di donne, ragazze e minoranze di genere ai programmi o alle strutture finanziate.

ESEMPIO

Supponiamo che il **70% dei fondi per lo sport di una città vada alle squadre di calcio composte principalmente da ragazzi e uomini**, mentre solo il **30% vada a sport popolari tra le ragazze, come la danza o la pallavolo**. In questo caso, **potrebbe essere necessaria una redistribuzione** per bilanciare meglio il supporto.

Le barriere finanziarie più comuni includono:

- Investimenti sproporzionati in sport ed eventi a prevalenza maschile.
- Disuguaglianza nei premi e nelle sponsorizzazioni che favoriscono le competizioni maschili.
- Finanziamenti limitati per programmi per sole donne o per generi misti.
- Mancanza di supporto per l'assistenza all'infanzia o per orari flessibili che incidono sulla partecipazione delle donne.

APPLICARE I PRINCIPI DEL BUDGETING DI GENERE ALL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Il budgeting di genere significa integrare l'analisi di genere in ogni fase del processo di budgeting per promuovere l'equità e l'inclusione:

- **Valutare i livelli di finanziamento per gli sport maschili e femminili** e adeguarsi per soddisfare le esigenze dei gruppi sottofinanziati.
- **Dare priorità a strutture multiuso e inclusive** che soddisfino interessi sportivi diversi ed esigenze di genere.
- **Collegare l'ammissibilità ai finanziamenti all'impegno delle organizzazioni per l'uguaglianza di genere**, ad esempio richiedendo piani d'azione per l'uguaglianza di genere.

ESEMPIO

Una federazione sportiva potrebbe richiedere ai club di presentare piani per la parità di genere per accedere ai finanziamenti e dare priorità alle sovvenzioni per i club che offrono allenamenti per sole donne o campionati misti.

ELABORARE CRITERI DI FINANZIAMENTO CHE PROMUOVANO L'INCLUSIONE E L'EQUITÀ

Per garantire che i finanziamenti supportino l'uguaglianza di genere, utilizza queste pratiche:

- Includi **criteri di uguaglianza di genere in tutti gli appalti pubblici e nei bandi di sovvenzione**, assegnando punti extra ai progetti che dimostrano l'integrazione di genere.
- **Richiedi la parità di premi in denaro e di opportunità di partecipazione** per gli/le atleti/e nelle competizioni finanziate.
- Fornisci alle organizzazioni una **guida pratica e una formazione** sull'integrazione delle prospettive di genere nelle proposte.
- **Sostieni le iniziative rivolte ai gruppi sottorappresentati**, come i programmi per le ragazze delle comunità emarginate o le campagne contro la violenza di genere nello sport.

ESEMPIO

Un bando di gara dell'amministrazione locale può assegnare punti aggiuntivi alle organizzazioni che prevedono percorsi di fitness inclusivi pensati per ragazzi e ragazze di età e abilità diverse, piuttosto che a progetti che si concentrano esclusivamente su sport a prevalenza maschile.

MONITORA, VALUTA E RENDICONTA I FINANZIAMENTI CHE RISPONDONO ALLE ESIGENZE DI GENERE

La trasparenza e la responsabilità sono fondamentali per sostenere i progressi:

- Conduci **regolari controlli di genere sui bilanci** e sulla distribuzione dei **fondi**.
- Richiedi alle organizzazioni beneficiarie di **referire sui dati demografici dei/delle partecipanti disaggregati per sesso, età e altri fattori rilevanti**.
- **Valuta i progetti finanziati** per misurare il loro **impatto** sull'uguaglianza di genere e identificare gli ostacoli in corso.
- **Condividi pubblicamente i risultati** per mantenere la fiducia e incoraggiare il miglioramento continuo.

ESEMPIO

Un programma sportivo comunitario finanziato potrebbe fornire relazioni trimestrali che mostrino i tassi di partecipazione suddivisi per sesso ed età, evidenziando eventuali cali nelle ragazze adolescenti e sviluppando strategie di mantenimento mirate.

SOSTENERE IL CAMBIAMENTO STRUTTURALE ATTRAVERSO INCENTIVI FINANZIARI

Utilizza i meccanismi finanziari per guidare la trasformazione culturale e organizzativa:

- Vincola l'**affiliazione alla federazione all'implementazione di politiche di uguaglianza di genere** e a verifiche periodiche.
- Incoraggia i club a **monitorare e riportare dati ripartiti per genere** su soci, volontari/e e dirigenti.
- Utilizza **accordi di sponsorizzazione** per sovvenzionare i costi per le donne e i gruppi svantaggiati, migliorando l'accessibilità economica.
- **Promuovi una copertura mediatica equa dal punto di vista del genere** richiedendo alle emittenti di seguire codici di condotta attenti al genere.
- Fornisci **ulteriori finanziamenti o competenze per i programmi rivolti** a gruppi di età inclini all'abbandono scolastico, come le ragazze adolescenti.

ESEMPIO

L'assessorato allo sport di una città potrebbe offrire fondi extra ai club che organizzano corsi di calcio specifici per ragazze dai 13 ai 18 anni, con il supporto di coach esperti/e che affrontano gli stereotipi di genere e aumentano la fiducia in se stesse.

DAI

UN'OCCHIATA

al nostro sito web!

6. PER SAPERNE DI PIÙ

6.1 Bibliografia

6.1 BIBLIOGRAFIA

Tutte le informazioni e i dati utilizzati per la preparazione di questo manuale sono tratti dalle guide e dai rapporti a cui si fa riferimento nel documento, oltre che dai documenti di ricerca scientifica elencati di seguito.

Alfaro, E., Bengoechea, M., & Vázquez, B. (2010). *Hablamos de deporte. En femenino y en masculino*. Madrid: Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad).

Alves, J., Luz, S., Brandão, S., Da Luz, C., Jorge, R., & Da Roza, T. (2017). Urinary Incontinence in Physically Active Young Women/ Prevalence and Related Factors. *International Journal of Sports Medicine*, 38(12), 937-941. doi/10.1055/s-0043-115736

American Psychiatric Association. (2023). *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*. Milano. Raffaello Cortina Editore.

Breu, M. (2018). *Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans) [en línia]*. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/256/>

Canal Salut, Generalitat de Catalunya (2018). *Incontinència urinària*. Preso da: https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Incontinencia_urinaria

Comitato Olimpico Internazionale (s.d). *Gender equality*. Disponibile sul sito: <https://www.olympic.org/gender-equality>

Consell Català de l'Esport (2005). *Hem de protegir, hem d'intervenir. L'assetjament sexual en l'esport. Guia per a persones adultes*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Consell Català de l'Esport (2019). *La violència sexual a l'esport. Guia per a persones adultes. (Re)conèixer, parlar i actuar*. Barcelona: Generalitat de Catalunya

Consiglio d'Europa (2015). *Raccomandazione CM/Rec(2015)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'integrazione della dimensione di genere nello sport*. Disponibile sul sito: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c4721

Cooky, C., Council, L. D., Mears, M. A., & Messner, M. A. (2021). *One and Done: The Long Eclipse of Women's Televised Sports, 1989-2019*. *Communication & Sport*, 9(3), 347-371.
<https://doi.org/10.1177/21674795211003524> (Pubblicato originariamente nel 2021)

De Haan, D., Norman, L., LaVoi, N.M^a, & Knoppers, A. (2020). *Elite Women Coaches in Global Football. Executive summary*. Disponibile sul sito: https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/executive_summary_-_elite_women_coaches_in_global_football.pdf

Denison E., & Kitchen A. (2015). Out on the Fields: The first international study on homophobia in sport. Repucom, Australian Sports Commission, Federation of Gay Games. Disponible sul sito: www.outonthefields.com

Departament d'Ensenyament (2018). Estadístiques dels ensenyaments de règim especial. Esports. Retrived from: <http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiquesensenyament/>

Departament de Salut (2013). Trastorns de la Conducta Alimentària. Tríptic informatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya

Departament de Treball (2008). Recull de termes. Dones i Treball. Barcelona: DGIOT. Disponible sul sito: http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_28719849_1.pdf

Diario Marca (2019). La selección femenina de baloncesto, el orgullo del deporte español. Diario Marca, 7 luglio 2019. Disponible sul sito: <https://www.marca.com/baloncesto/eurobasket-femenino/opinion/2019/07/07/5d22564d268e3e884c8b45e1.html>

Dumoulin, C., Hay-Smith, E. J. C., & Mac Habée-Séguin, G. (2014). Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews. doi:10.1002/14651858.cd005654.pub3

Federación Española de Baloncesto (FEB) (2020). De Perugia 1993 a Belgrado 2019: los 14 podios de la Selección Femenina. Disponible a: <http://seleccionfemenina.feb.es/2020/3/26/baloncesto/perugia-1993-belgrado-2019-los-podios-seleccion-femenina/82632.aspx>

Fernández, E., Camacho, M. J., Vázquez, B., Blández, J., Mendizábal, S., Rodríguez, M. I., . . . Sierra, M. A. (2010). Guia PAFIC, para la promoción de la actividad física en chicas. Madrid: Consejo Superior de Deportes - Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad.

Ferrer, C., Mateu, J.M., Pons, M., Barceló, C., Pont, C., & Roig, M. (2006). Llenguatge per a la igualtat a l'educació. Mallorca: Institut Balear de la Dona. Disponible a: https://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297562_llenguatge-per-la-igualtat-a-leducacio.pdf

Ferrer, E. (Coord.) (2018) Salud y deporte en femenino. La importancia de mantenerse activa desde la infancia. Barcelona: Hospital Sant Joan de Déu.

FitzGerald, T.M. (2018). The female athlete triad- A brief review with training considerations. Journal of Australian Strength and Conditioning, 26(05), 73-78.

Fuentes, J., Devís, J. & Sparkes, A. C. (2005). Voces transgénicas silenciadas y relatos ficticios en Educación Física (pp. 73-78). A F. Ruiz, R. J. Carrillo, A. Alós, F. Rueda, i A. B. Lucena (Coords.). Educación física y deporte escolar. Actas del VI Congreso Internacional. Córdoba: Gymnos.

Fundació del Bàsquet Català (s.d.). Històrics del bàsquet català. Retrived from <https://fundacio.basquetcatala.cat/2015-09-30-10-59-55/historics-del-basquet-catala>

Galilea, B. (2000). Conducta alimentària i rendiment esportiu. Apunts. Educació Física i Esport, 61, 108-111

García Bonafé, M., y Asins, C. (1995). La coeducació en l'educació física (Vol. 7). Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació de la U. Autònoma de Barcelona.

Generalitat de Catalunya (2001). Guia per a educadors i educadores en la prevenció dels trastorns del comportament alimentari. Barcelona: Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya (2019). Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022. Barcelona: Institut Català de les Dones.

Gracia, M., Bernal, M., Casadó, L., Comelles, J.M., Guerrero, C., Guidonet, A., Ledo, J., i Ab, A. (2007). Els trastorns alimentaris a Catalunya, una aproximació antropològica. Barcelona: Secretaria de Joventut, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya.

Hardy, S. (1990). Entrepreneurs, structures, sportgeist. In A. Guttmann, R. Mandell, S. Riess, S. Hardy & D. Kyle (Ed.). Essays on Sport History and Sport Mythology. Texas: University of Texas at Arlington.

Hargie, O; Mitchell, D. & Somerville, I. (2015). People have a knack of making you feel excluded if they catch on to your difference': Transgender experiences of exclusion in sport. International Review for the Sociology of Sport. Online First.

Ibáñez, E. (2001). Información sobre deporte femenino: el gran olvido. Apunts. Educació Física i esports, 65, 111-113.

International Working Group in Women and Sport (IWG) (s.d). <https://iwgwomenandsport.org/>

Lledó, E. (1992). El sexisme i l'androcentrisme en la llengua: anàlisi i propostes de canvi (Vol. 3). Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Lledó, E. (2008). Breus receptes per visibilitzar les dones en l'esport. Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Disponible sul sito: <http://www.mujeerpalabra.net/>

Lledó, E. (2009). Guía de lenguaje para el ámbito del deporte. Vitoria: Emakunde. Disponible sul sito: <http://www.mujeerpalabra.net/>

López-Cañada, E., Devís-Devís, J., Pereira-García, S. & Pérez-Samaniego, V. (2019). Socio-Ecological Analysis of Trans People's Participation in Physical Activity and Sport. International Review for the Sociology of Sport, December, doi:10.1177/1012690219887174.

López-Díez, P. (2011). Deporte, mujeres y medios de comunicación. Sugerencias y recomendaciones. Madrid: Consejo Superior de Deportes.

Marçal, H., Kelso, F., & Nogués, M. (2011). Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona: Servei de Llengües i Observatori per la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Martin, M.; Soler, S.; & Vilanova, A. (2017). Género y deporte (pp. 97-124). A M. García Ferrando, N. Puig, F. Lagardera, R. Llopis, i A. Vilanova (coord.) Sociología del deporte (4a edició). Madrid: Alianza.

- Martínez Álvarez, L. & García Monge, A. (2006). En baloncesto más iguales. Manual de igualdad de género para entrenadores. Valladolid: Junta de Castilla y León-Dirección General de la Mujer. Disponible a:
https://www.academia.edu/1171368/En_baloncesto_m%C3%A1s_iguales._Manual_de_Igualdad_de_G%C3%A9nero_para_entrenadores
- Nuviala, A., Garcia, M. E., Ruiz, F., & Jaenes, J. C. (2006). El peso de los agentes sociales en la motivación para realizar prácticas físicas organizadas entre el alumnado de 10 a 16 años. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte*, 1(2), 53-68.
- Observatori Català de l'Esport (2018). Indicador de llicències esportives. Retrived from:
<http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php>
- Observatori Català de l'Esport. (2015). Indicador d'entrenador/a d'esport federat. Retrived from:
<http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php>
- Piedra, J., García-Pérez, R., & Channon, AG. (2017). Between homophobia and inclusivity: Tolerance towards sexual diversity in sport. *Sexuality and Culture*, 21(4), 1018-1039.
- Revuelta, L., Esnaola, I., & Goñi, A. (2013). El autoconcepto físico como determinante de la actividad físico-deportiva durante la adolescencia. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 21(3), 581-604.
- Rey, A. & González, A. (2017). El género en los ojos. Vigo: U. de Vigo. Disponible a:
http://xeneronosollos.webs.uvigo.gal/El_genero_en_los_ojos.pdf
- Sainz de Baranda, C. (2014). Las mujeres en la prensa deportiva: dos perfiles. *Cuadernos de psicología del deporte*, 14(1), 91-102.
- Sánchez-Hernández, N., Martos-García, D., y Soler, S. (2018). ¡Otra vez el maldito fútbol, lo odio!. *Tándem. Didáctica de la educación física*, 60, 43-49.
- Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física (SGEAF) (2020). Programa Dones i Esport. Disponible sul sito: http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/
- Serra, P. (2013). La perspectiva de género en los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tesis Doctoral. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, Universitat de Barcelona, Barcelona.
- Serra, P., Soler, S., & Vilanova, A (2018). Jo sí incorporo la perspectiva de gènere a les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Decàleg per a professorat universitari i personal investigador de CAFiE. Barcelona: COPLEFC.
- Serra, P., Soler, S., & Vilanova, A. (2018). La igualtat en joc. Guia de bones pràctiques de gènere en els estudis de la família de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE). Barcelona: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya
- Soler, S. (2007). Actitudes y relaciones de niñas y niños ante contenidos de la Educación Física de primaria estereotipados por el género: el caso del fútbol (pp. 119-150). A B. Vázquez (coord.), *Las mujeres jóvenes y las actividades físico-deportivas*. Madrid: Consejo Superior de Deportes.
- Soler, S., Hinojosa-Alcalde, I., Lecumberri, C., Serra, P., Solé, M., & Vilanova, A. (2020). #Orgullosa. Futbol per a la igualtat. Programa de 20 activitats pràctiques per a secundària: des de l'educació física i l'acció tutorial. Barcelona: Federació Catalana de Futbol.

Soler, S.; Moragas, M.; & Vilanova, A. (2019). Catalonia: the voices of female chairs of sports clubs (pp. 46-56). A A. Elling, J. Hoveden, & A. Knoppers (Eds.). Gender Diversity in European Sport Governance. London: Routledge.

Soler, S., Prat, M., Puig, N. & Flintoff, A. (2017). Implementing gender equity policies in a university sport organization: Competing discourses from enthusiasm to resistance. *Quest*, 69 (2), 276-289.

Soler, S. & Serra, P. (2018). La coeducación en el deporte, clave para la igualdad (pp. 29-46). A E. Ferrer & A. Tarbal (Eds.). Salud y deporte en femenino. La importancia de mantenerse activa desde la infancia. Barcelona: Sant Joan de Déu.

Soler, S. & Vilanova, A. (2006a). Accions i no paraules: Bones pràctiques de gènere en l'esport. Barcelona: Consell Català de l'Esport. Disponible sul sito: https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=800b1c1f-bd68-4aa2-aa4e-0416ee62d9ec&groupId=232140

Soler, S. & Vilanova, A. (2006b). Buscant la igualtat, contemplant la diferència. Barcelona: Consell Català de l'Esport. Disponible sul sito: https://inefcgiseafe.files.wordpress.com/2010/06/soler_vilanvoa_2006_buscant-la-igualtat-contemplant-la-dfncia.pdf

Solsona, N. (2019). Ni princeses ni pirates. Per educar nenes i nens en llibertat. Vic: Eumo editorial.

Su, W. T., & Yang, P. F. (2001). Study on changing of sports ability of college women basketball athletes during menstrual cycle. *Journal of Physical Education*, 8(6), 65-67.

Teixidor, C. (2019). Factors de pressió pel pes a l'esport i la simptomatologia de trastorns de la conducta alimentària en esportistes d'elit de Catalunya. Tesis doctoral. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Unión de Federaciones Deportivas Vascas – Gobierno vasco (2010). Guía para incorporar la perspectiva de género en las federaciones deportivas vascas. Vitoria: UFDV. Disponible sul sito: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/informacion/berdintasuna materialak/es_def/adjuntos/7_Guia%20igualdad%20federaciones.pdf

Unione Europea (2018). ALL IN: Towards gender balance in sport. Disponible sul sito: <https://pjp-eu.coe.int/en/web/gender-equality-in-sport/online-library>

Vázquez, B., & Alvarez, G. (Eds.) (1990). Guía para una educación física no sexista. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Vilanova, A.; Soler, S. & Andeson, E. (2020). Examining the experiences of the first openly gay male team sport athlete in Spain. *International Review of Sociology of Sport*, 55 (1), 22-37. (Online First: 2018).

Vira, B., Matviyas, O., Khorkavyy, B., Karpa, I., & Zharska, N. (2019). Some approaches to the training process of footballers considering functional capacity of the female body in different phases. *Journal of Physical Education and Sport*, 19 (2), 1133 – 1138.

Women's Basket Hall of fame (s.d.). Womens's Basketball historical timeline. Estratto dal sito: <https://www.wbhof.com/about/history/>

STRANGE

Sport against stereotypes
for promotion of gender equality

Coordinatore:

Associação de Futebol do Porto

Partner:

inefc Institut Nacional
d'Educació Física
de Catalunya
Barcelona

 **Generalitat
de Catalunya**

*Institut Nacional d'Educació
Física de Catalunya*

CEIPES

*Centro Internazionale per la Promozione
dell'Educazione e Sviluppo*

ICCE
Sport Coaching Europe

Sport Coaching Europe

**Center for Social
Innovation**

Center for Social Innovation

Se non diversamente indicato, tutte le immagini provengono da Canva (www.canva.com)

**Co-funded by
the European Union**

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.